

La humanidad sobrante

Capitalismo sacrificial en la edad de la inteligencia artificial

Resumen

Este artículo examina la sospecha contemporánea según la cual una parte de la humanidad estaría siendo tratada como excedente en el marco de la crisis ecológica, la automatización del trabajo, la inteligencia artificial y la concentración del poder económico y tecnológico. Frente a las teorías conspirativas que imaginan un plan secreto de reducción o exterminio poblacional, el texto propone una lectura estructural: no es necesario suponer una voluntad oculta y unificada para reconocer que el capitalismo contemporáneo produce poblaciones precarizadas, expulsadas, vigiladas, endeudadas, sustituibles o abandonables. A partir de una genealogía de las vidas sacrificables —colonialismo, eugenesia, genocidio, Gaza, esterilizaciones forzadas y políticas de administración diferencial—, el artículo analiza la relación entre acumulación capitalista, población sobrante, inteligencia artificial, robotización y sostenibilidad sacrificial. La tesis central sostiene que nadie es ontológicamente sobrante; son determinados órdenes históricos los que producen seres humanos como si lo fueran. Desde una perspectiva inspirada en Marx, Foucault, Mbembe, Hinkelammert y Dussel, el artículo defiende una política de la vida concreta frente a toda racionalidad que subordine la dignidad humana a la eficiencia, la seguridad, la rentabilidad o la supervivencia abstracta del sistema.

Palabras clave: Humanidad sobrante; capitalismo sacrificial; inteligencia artificial; sostenibilidad; vidas sacrificables.

Surplus Humanity

Sacrificial Capitalism in the Age of Artificial Intelligence

Abstract

This article examines a contemporary suspicion: that part of humanity is increasingly being treated as surplus in the context of ecological crisis, labor automation, artificial intelligence, and the concentration of economic and technological power. Against conspiratorial theories that imagine a secret plan of population reduction or extermination, the article proposes a structural interpretation. It is not necessary to posit a hidden and unified will to recognize that contemporary capitalism produces populations that are precarized, expelled, surveilled, indebted, replaceable, or abandoned. Through a genealogy of sacrificial lives—colonialism, eugenics, genocide, Gaza, forced sterilizations, and policies of differential administration—the article analyzes the relation between capitalist accumulation, surplus population, artificial intelligence, robotics, and sacrificial sustainability. Its central claim is that no one is ontologically surplus; rather, specific historical orders produce human beings as if they were. Drawing on Marx, Foucault, Mbembe, Hinkelammert, and Dussel, the article defends a politics of concrete life against every rationality that subordinates human dignity to efficiency, security, profitability, or the abstract survival of the system.

Keywords: Surplus humanity; sacrificial capitalism; artificial intelligence; sustainability; sacrificial lives.

JUAN MANUEL CINCUNEGUI

Universidad de La Laguna

La sospecha

Circula una sospecha inquietante: las élites económicas, tecnológicas y políticas habrían concluido que una parte considerable de la humanidad sobra. La crisis ecológica, la presión demográfica, la automatización del trabajo, la inteligencia artificial y la concentración del poder estarían configurando un escenario en el que ciertos sectores de la población ya no serían considerados sujetos de derecho, sino cargas, riesgos o excedentes. Esta es la forma contemporánea de una vieja imaginación política: la idea de que, ante un planeta finito y una humanidad demasiado numerosa, los poderes dominantes podrían estar preparando alguna forma de reducción, abandono o eliminación poblacional. Hemos visto decenas de películas de este tipo. Forma parte de nuestro imaginario social.

Conviene ir despacio. La sospecha no debe ser ridiculizada sin más, porque toca un punto demasiado grave: la posibilidad de que el orden social trate a determinadas vidas como prescindibles. Pero tampoco debe aceptarse en su forma más simple. La idea de una élite homogénea, reunida secretamente para decidir la eliminación física de millones de seres humanos, no cuenta con evidencia fiable y suele apoyarse en documentos inexistentes, citas falsas, atribuciones manipuladas o lecturas paranoicas de agendas públicas (Reuters Fact Check, 2021a, 2021b, 2024). En esa formulación, la teoría del exterminio poblacional pertenece al campo de la desinformación y del conspiracionismo.

Ahora bien, rechazar esa teoría en su literalidad no equivale a tranquilizarse. No se trata de pasar de la fantasía conspirativa a la confianza liberal en la normalidad institucional. El hecho de que no podamos demostrar un plan secreto de despoblación no significa que no haya una violencia histórica real que pensar. Tampoco significa que las élites económicas, tecnológicas, financieras, militares o políticas sean inocentes. Existen intereses coordinados, estrategias corporativas, captura institucional, planificación geopolítica, lobbies, complejos militares, fondos de inversión, plataformas digitales, empresas de datos y organismos internacionales que intervienen de manera decisiva en la organización material de la vida contemporánea. La cuestión no es negar la existencia de esas fuerzas, sino comprenderlas mejor.

Incluso si aceptáramos, como hipótesis extrema, que algunos grupos de poder conspiran deliberadamente para reducir, abandonar o sacrificar poblaciones consideradas excedentes, esa constatación seguiría siendo insuficiente. Una operación de esa escala sólo sería posible si encontrara ya disponibles las condiciones estructurales que la vuelven viable: una economía capaz de producir población sobrante, tecnologías capaces de automatizar trabajo y administrar conductas, Estados capaces de clasificar y vigilar poblaciones, fronteras capaces de dejar morir, sistemas financieros capaces de disciplinar países enteros, una crisis ecológica capaz de convertir la supervivencia en problema de gestión, y una cultura política habituada a traducir vidas concretas en costes, riesgos, datos o externalidades. La teoría conspirativa se equivoca no sólo porque inventa pruebas o simplifica agentes, sino porque confunde el nivel del problema. Allí donde ve un plan secreto, debemos analizar una racionalidad histórica; allí donde imagina una voluntad oculta, debemos reconstruir un orden social que ya produce las condiciones de posibilidad de la vida sacrificable.

Por eso resulta necesario ubicar políticamente esta sospecha. En su forma contemporánea más difundida —Agenda 2030, Great Reset, vacunas, control digital, globalismo, sustitución demográfica—, la teoría ha sido explotada sobre todo por la extrema derecha,

por el populismo reaccionario y por ciertos libertarismos radicalizados. Allí funciona como una narración de combate contra el globalismo, el feminismo, la inmigración, el ecologismo, la salud pública o cualquier forma de regulación internacional (Radicalisation Awareness Network, 2021). Pero no pertenece exclusivamente a ese campo. También algunos sectores de izquierda, o de una sensibilidad antiimperialista y anticapitalista difusa, pueden deslizarse hacia una formulación semejante cuando sustituyen el análisis histórico de las estructuras de poder por la imagen de una voluntad oculta, unificada y omnipotente.

La diferencia decisiva no pasa, entonces, entre quienes sospechan y quienes no sospechan. Pasa entre una crítica estructural del capitalismo, la tecnología y la gobernanza global, y una explicación conspirativa que reduce la complejidad histórica a la acción secreta de un sujeto maligno. La primera exige mediaciones: economía política, historia colonial, relaciones de clase, transformación tecnológica, crisis ecológica, acumulación, precarización, militarización, políticas migratorias, deuda, financiarización, formas de abandono. La segunda condensa todo ese campo en una escena simple: alguien, en algún lugar, ha decidido eliminar a una parte de la humanidad.

El problema es que esa escena simple tranquiliza incluso cuando parece radical. Permite nombrar culpables, pero impide comprender la racionalidad objetiva que organiza el mundo. Permite imaginar un enemigo oculto, pero debilita la posibilidad de analizar las estructuras visibles. Por eso, el punto de partida de este texto será doble. No aceptaremos la fantasía conspirativa de un plan secreto de exterminio poblacional. Pero tampoco aceptaremos la tranquilidad liberal según la cual, al no existir tal plan, no habría nada fundamental que pensar. La Agenda 2030 y los informes contemporáneos sobre población mundial no prueban una política de despoblación coercitiva; su lenguaje público es el de los derechos humanos, la sostenibilidad, la salud, la igualdad y la autonomía reproductiva (United Nations General Assembly, 2015; United Nations Population Fund, 2023). Pero esa constatación no clausura la crítica. La cuestión no es si esos documentos declaran un plan de exterminio, sino cómo las agendas de sostenibilidad, población y desarrollo pueden ser capturadas, reinterpretadas o aplicadas dentro de relaciones profundamente desiguales de poder.

Porque algo hay que pensar. Y ese algo no se encuentra en una sala cerrada donde un pequeño grupo de poderosos decide el destino biológico de la especie. Se encuentra en procesos históricos perfectamente visibles: concentración de riqueza, destrucción ecológica, financiarización de la vida, precarización del trabajo, endurecimiento de fronteras, abandono de territorios periféricos, desigualdad sanitaria, automatización productiva, vigilancia algorítmica, debilitamiento democrático y naturalización de la desigualdad extrema. No hace falta imaginar una voluntad secreta de exterminio para advertir que el orden existente distribuye de manera radicalmente desigual las posibilidades de vivir, trabajar, desplazarse, enfermar, recibir cuidados, ser protegido y ser llorado.

La sospecha contemporánea debe leerse, por tanto, en dos niveles. Como teoría literal de un complot mundial de exterminio, resulta insostenible. Pero como síntoma de una experiencia histórica más profunda no puede ser descartada sin más. Expresa, de manera confusa y muchas veces manipulada, una verdad estructural: bajo ciertas condiciones, el orden social puede empezar a relacionarse con amplios sectores de la humanidad no como con sujetos indispensables para la vida común, sino como con excedentes que deben ser gestionados, desplazados, entretenidos, endeudados, vigilados o abandonados.

La cuestión decisiva no es, entonces, si existe un plan explícito de eliminación física de población. La cuestión es qué ocurre cuando el capitalismo contemporáneo comienza a producir poblaciones que ya no logra integrar de manera estable en sus circuitos de acumulación. Trabajadores precarizados, migrantes convertidos en amenaza, ancianos tratados como carga asistencial, pobres administrados por burocracias punitivas, jóvenes condenados a la inestabilidad permanente, poblaciones periféricas expuestas a guerras, deuda, hambre o catástrofe ambiental: todas estas figuras muestran que la “población sobrante” no es una fantasía conspirativa, sino una producción histórica del orden social (Marx, 2000; Sassen, 2014).

En este contexto, la inteligencia artificial y la robótica introducen una mutación decisiva. La preocupación por sus efectos sobre el trabajo no pertenece al imaginario conspirativo: instituciones económicas y laborales centrales reconocen que la IA puede transformar tareas, competencias, relaciones laborales, vigilancia, productividad y organización del empleo (Georgieva, 2024; International Federation of Robotics, 2025; International Labour Organization, 2025; Organisation for Economic Co-operation and Development, 2023, 2024). Si el capital puede producir más con menos trabajo humano; si puede organizar la logística, la vigilancia, la administración, el consumo e incluso ciertos cuidados mediante sistemas automatizados; si puede reducir su dependencia de cuerpos que enferman, descansan, se organizan, reclaman salarios, exigen derechos y disputan políticamente el sentido de la vida común, entonces la vieja dependencia del capital respecto del trabajo vivo se debilita. Y cuando esa dependencia se debilita, la pregunta política se vuelve más brutal: ¿qué ocurre con aquellos cuerpos que el sistema ya no necesita de la misma manera, pero que siguen exigiendo alimento, vivienda, salud, reconocimiento, derechos y futuro?

La teoría conspirativa responde a esta pregunta con una imagen demasiado simple: las élites quieren eliminarlos. La crítica estructural debe responder de otro modo. No se trata de afirmar que el sistema quiera necesariamente matar a quienes no necesita. Se trata de comprender cómo una racionalidad social fundada en la rentabilidad, la competencia, la eficiencia, la seguridad y la acumulación puede producir vidas cada vez menos protegidas, menos reconocidas y menos necesarias para sus propios fines. El abandono, la exposición, la expulsión y la sustitución pueden operar sin necesidad de una orden explícita de exterminio. A veces, la violencia más profunda no adopta la forma de una decisión homicida directa, sino la de una organización del mundo en la que ciertas vidas quedan progresivamente privadas de las mediaciones que hacen posible vivir.

Por eso, la pregunta que debe guiar este texto no es si la teoría del exterminio poblacional es cierta. En su formulación conspirativa, no lo es. La pregunta más rigurosa es otra: ¿qué hay en nuestro presente histórico que hace imaginable una humanidad excedente? ¿Qué transformaciones económicas, tecnológicas y políticas permiten que amplios sectores de la población aparezcan como costes, riesgos o residuos de un sistema que ya no sabe integrarlos? Y, sobre todo, ¿qué papel juegan la inteligencia artificial y la robótica en esta nueva relación entre capital, trabajo vivo y población sobrante?

A partir de aquí, el problema ya no puede resolverse mediante la oposición cómoda entre paranoia conspirativa y confianza institucional. Se trata de abrir un tercer espacio: una crítica capaz de descartar el complot sin renunciar a pensar la violencia estructural; capaz de rechazar la fantasía de una élite omnipotente sin absolver a las élites reales; capaz de distinguir entre documentos falsos y procesos materiales efectivos; capaz, en definitiva, de comprender que nadie es ontológicamente sobrante, pero que determinados órdenes históricos pueden producir seres humanos como si lo fueran (Dussel, 1998, 2011; Hinkelammert, 1981).

Del complot a la estructura

La primera tarea consiste en precisar el tipo de explicación que necesitamos. La teoría conspirativa posee una fuerza narrativa evidente: ofrece un sujeto, una intención, un plan y una finalidad. En un mundo atravesado por procesos opacos, instituciones lejanas, tecnologías difíciles de comprender, crisis simultáneas y poderes económicos inaccesibles, esta forma de explicación resulta seductora porque convierte la complejidad histórica en relato. Allí donde hay mediaciones múltiples, introduce una escena inteligible; allí donde el poder parece abstracto, le otorga un rostro.

Esa eficacia narrativa constituye, sin embargo, su principal debilidad crítica. La teoría conspirativa personaliza aquello que debería ser analizado estructuralmente. Sustituye el estudio de las relaciones sociales, las formas de propiedad, la acumulación, las instituciones, los aparatos técnicos, los mecanismos financieros y los dispositivos de seguridad por la figura de una voluntad oculta. El problema deja entonces de ser la racionalidad objetiva del sistema y pasa a ser la mala intención de un grupo secreto. De ese modo, el capitalismo deja de aparecer como una relación social históricamente organizada y se transforma en una intriga dirigida por individuos perversos.

Esto no significa negar la existencia de élites, intereses coordinados, estrategias corporativas, captura institucional o planificación política. Las clases dominantes existen. También existen los grandes actores financieros, las corporaciones tecnológicas, los Estados imperiales, los organismos internacionales, los lobbies, los think tanks, los complejos militares, las empresas de datos y los fondos de inversión. La crítica estructural no niega la agencia de los poderosos. Lo que rechaza es interpretarla bajo la forma de una omnipotencia secreta, homogénea y perfectamente coordinada.

La diferencia es decisiva. Una explicación conspirativa presupone que el poder actúa desde un centro oculto que domina el conjunto del proceso. Una explicación estructural parte de otra premisa: el poder se organiza a través de relaciones, instituciones, incentivos, tecnologías, hábitos, discursos, intereses y dependencias que no necesitan responder a una voluntad única para producir efectos convergentes. El abandono de ciertas poblaciones no requiere una decisión secreta que lo ordene. Puede producirse mediante la degradación de los sistemas de salud, la militarización de las fronteras, la condicionalidad de las ayudas sociales, la financiarización de la vivienda, la precarización del trabajo, el endeudamiento de los territorios periféricos y la subordinación general de la vida a criterios de rentabilidad (Harvey, 2004; Sassen, 2014).

La estructura no es menos violenta que el complot. Puede serlo más, precisamente porque no necesita declararse. No requiere una orden explícita ni una decisión soberana visible. Opera mediante selecciones continuas: distribuye protección y exposición, inversión y abandono, reconocimiento e invisibilidad, productividad y descarte. Su violencia aparece muchas veces bajo formas administrativas, económicas o técnicas. Por eso resulta más difícil de impugnar: no siempre se presenta como violencia, sino como gestión, eficiencia, sostenibilidad presupuestaria, seguridad, innovación o modernización.

Conviene evitar aquí dos simplificaciones simétricas. La primera consiste en creer que todo obedece a un plan secreto. La segunda, en suponer que, si no existe tal plan, sólo hay errores, excesos, disfunciones o malas políticas corregibles dentro del mismo marco. La primera exagera la unidad subjetiva del poder; la segunda disuelve la violencia en

accidentalidad administrativa. Frente a ambas, es necesario pensar una racionalidad histórica capaz de producir efectos regulares sin necesidad de una intención única.

Esta distinción resulta fundamental para abordar el problema de la población sobrante. No necesitamos demostrar que alguien ha decidido eliminar a pobres, migrantes, ancianos, desempleados o habitantes de las periferias para analizar el modo en que el sistema los produce como vidas devaluadas. La pregunta no es si existe un documento secreto que ordena su desaparición, sino qué condiciones económicas, tecnológicas, políticas y simbólicas permiten que esas vidas aparezcan como costes, amenazas o residuos. El abandono no es menos real porque no haya sido firmado en un despacho. La expulsión no deja de operar porque no se nombre como tal. La muerte social puede adoptar la forma de una omisión, una frontera, un algoritmo, una deuda, una lista de espera o una estadística.

En este punto, la tradición crítica ofrece una ventaja decisiva. Marx no necesitó imaginar un comité secreto de capitalistas para mostrar que la acumulación produce una población obrera excedente. Su análisis no dependía de la psicología moral del burgués individual, sino de la lógica de la acumulación capitalista. El capital tiende a reducir el trabajo necesario, aumentar la productividad, disciplinar la fuerza de trabajo, crear desempleo relativo y mantener una reserva disponible de trabajadores precarizados. La población sobrante no es, por tanto, un accidente exterior al sistema, sino una condición interna de su funcionamiento (Marx, 2000).

Foucault permite comprender, desde otro registro, que el poder moderno no actúa únicamente mediante la muerte directa, sino administrando la vida: clasifica poblaciones, calcula riesgos, organiza conductas, distribuye protección, normaliza comportamientos y establece umbrales diferenciales de exposición al daño. La biopolítica no elimina la violencia; la reorganiza en torno al gobierno de las poblaciones. El problema moderno no es sólo quién mata, sino quién administra la vida, bajo qué criterios, con qué cálculos y con qué efectos de exclusión (Foucault, 2003, 2007).

Mbembe radicaliza esta intuición al mostrar que la modernidad colonial y poscolonial produce también mundos de muerte: zonas donde ciertas poblaciones pueden ser abandonadas, confinadas, desplazadas o destruidas sin que esa destrucción sea percibida como escándalo político central. La necropolítica permite nombrar una dimensión que la biopolítica por sí sola no agota: la producción de espacios en los que la vida se mantiene en un umbral de exposición permanente, supervivencia degradada y muerte políticamente tolerable (Mbembe, 2003).

El problema, por tanto, no consiste en elegir entre intención y estructura. Las estructuras son producidas por agentes humanos, y los agentes actúan siempre dentro de estructuras que orientan sus decisiones. Las élites económicas y políticas toman decisiones reales; las corporaciones diseñan estrategias; los Estados aplican políticas; los organismos internacionales producen criterios; las tecnologías incorporan valores; los algoritmos ordenan conductas. Pero esas decisiones se inscriben en una racionalidad más amplia que las precede y las hace inteligibles: la racionalidad de la acumulación, la competencia, la seguridad, la eficiencia, la gobernabilidad y la valorización.

Por eso, cuando hablamos de inteligencia artificial y robótica, no basta con preguntar qué quieren hacer las élites con estas tecnologías. Debemos preguntar qué permite hacer el sistema cuando dispone de instrumentos capaces de reducir la dependencia del trabajo humano, intensificar la vigilancia, automatizar decisiones, sustituir mediaciones sociales, clasificar poblaciones y optimizar recursos desde criterios de rentabilidad o control. La cuestión no es si un grupo de poderosos sueña explícitamente con un mundo sin pobres,

sino si el despliegue técnico-económico actual hace posible un mundo en el que los pobres, los trabajadores, los migrantes o los improductivos sean tratados como problemas de administración antes que como sujetos de justicia (Benjamin, 2019; Crawford, 2021; Eubanks, 2018; Zuboff, 2019).

La explicación estructural resulta, en este sentido, más inquietante que la conspirativa. La conspiración conserva todavía la imagen de un poder humano que decide, planifica y podría ser desenmascarado. La estructura muestra algo más difícil de combatir: una forma de organización social en la que millones de decisiones parciales, técnicamente justificadas y económicamente racionales, producen conjuntamente una devastación que nadie necesita reivindicar como propósito explícito. La violencia estructural puede presentarse como ajuste fiscal, innovación tecnológica, eficiencia administrativa, gestión migratoria, transición energética o reforma laboral.

Aquí se vuelve necesaria la crítica de la racionalidad sacrificial. Las sociedades modernas no necesitan hablar abiertamente de sacrificio para exigir víctimas. Pueden hacerlo en nombre de la deuda, el equilibrio fiscal, el mercado, la seguridad, la eficiencia, la competitividad, la transición o la sostenibilidad. Cuando estas abstracciones se convierten en absolutos que juzgan la vida concreta y no son juzgadas por ella, el sistema puede exigir sufrimiento sin nombrar este sufrimiento como violencia. La cuestión decisiva no es sólo qué decisiones se toman, sino qué principios autorizan a considerar aceptable que determinadas vidas sean degradadas, expuestas o abandonadas (Dussel, 1998, 2011; Hinkelammert, 1981).

El paso del complot a la estructura no modera el análisis; lo vuelve más riguroso. No se trata de absolver a los poderosos, sino de evitar que la crítica quede atrapada en una imagen demasiado simple del poder. El capital no necesita reunirse en secreto para producir población sobrante. Le basta con seguir su propia lógica. Y esa lógica, cuando se combina con crisis ecológica, automatización, financiarización, militarización de fronteras y debilitamiento democrático, puede producir un mundo en el que cada vez más vidas sean consideradas prescindibles sin que nadie tenga que declararlas oficialmente exterminables.

La pregunta debe reformularse. No se trata de saber si existe un plan oculto para eliminar población, sino de comprender qué tipo de orden histórico produce seres humanos como excedentes. No se trata de descubrir quién ha decidido secretamente la muerte de millones, sino de analizar qué instituciones, tecnologías y relaciones económicas permiten que millones puedan ser abandonados sin que ese abandono interrumpa el funcionamiento normal del sistema. No se trata de imaginar una élite que controla absolutamente el mundo, sino de estudiar la articulación entre mercados, Estados, corporaciones, tecnologías y discursos en la producción de una humanidad jerarquizada, administrada y parcialmente sustituible.

Sólo desde esta reformulación podemos abordar el problema de la inteligencia artificial y la robótica sin caer en la fascinación tecnocrática ni en la paranoia conspirativa. La tecnología no es un sujeto autónomo, pero tampoco una herramienta neutral. Condensa relaciones sociales, responde a intereses, reorganiza poderes, habilita nuevas formas de mando y transforma las condiciones materiales de la vida común. La pregunta decisiva no es qué puede hacer la IA en abstracto, sino qué hace cuando se despliega dentro de un orden social que ya produce población sobrante, precariedad, expulsión y abandono.

La historia real de las vidas sacrificables

La crítica de la teoría conspirativa no debe conducir a una conclusión tranquilizadora. Que no exista evidencia fiable de un plan secreto de exterminio poblacional no significa que la historia moderna haya tratado siempre la vida humana como inviolable. Al contrario, una parte importante de la sospecha contemporánea se alimenta de antecedentes reales: políticas estatales, discursos científicos, dispositivos sanitarios, proyectos coloniales y estrategias de desarrollo que clasificaron poblaciones, jerarquizaron vidas y decidieron, de manera explícita o implícita, quién debía reproducirse, quién debía ser protegido y quién podía ser expuesto al daño.

Esta historia exige evitar dos reducciones. La primera consistiría en convertir cualquier política de población, salud pública o sostenibilidad en prueba de un proyecto oculto de exterminio. La segunda, igualmente problemática, consistiría en suponer que la violencia extrema pertenece únicamente al pasado o a casos excepcionales ya condenados por la conciencia moral contemporánea. Entre ambas posiciones se abre un campo más difícil: la historia efectiva de sociedades que han proclamado la dignidad humana mientras producían, al mismo tiempo, poblaciones intervenibles, desplazables, corregibles o sacrificables.

El caso de la eugenesia moderna es central porque muestra que la idea de mejorar la humanidad mediante selección, segregación o esterilización no fue una extravagancia marginal. Durante las primeras décadas del siglo XX circuló en ambientes científicos, médicos, jurídicos y políticos con una legitimidad considerable. La aspiración a producir una población más sana, más fuerte o más apta permitió vincular biología, Estado y política social bajo un horizonte de normalización. En su versión más extrema, el nazismo llevó esta lógica hasta la persecución, la esterilización forzada y el exterminio racial. Pero sería un error considerar que la eugenesia fue únicamente una desviación alemana. Antes y después del nazismo, distintos Estados aplicaron políticas destinadas a limitar la reproducción de quienes eran considerados enfermos, discapacitados, pobres, desviados, racialmente inferiores o socialmente indeseables (United States Holocaust Memorial Museum, n.d.-a, n.d.-b; World Health Organization et al., 2014).

La referencia al nazismo y al Holocausto judío es indispensable, pero no puede agotar el problema. El Holocausto posee una singularidad histórica innegable: la articulación entre antisemitismo europeo, Estado moderno, guerra total, burocracia administrativa, tecnología industrial y voluntad explícita de exterminio produjo una forma específica de destrucción. Sin embargo, esa singularidad no autoriza a convertirlo en medida absoluta de todo genocidio ni en único paradigma legítimo de la vida sacrificable. Hacerlo implicaría aceptar una memoria jerarquizada del sufrimiento, en la que las violencias ocurridas en el centro europeo aparecen como acontecimientos universales, mientras las destrucciones coloniales en América, África o Asia quedan relegadas al trasfondo de la expansión imperial (Césaire, 2000; Lindqvist, 1996; Moses, 2021).

La modernidad europea se ha narrado muchas veces a sí misma como portadora de derechos, razón, progreso y civilización, mientras desplazaba hacia sus márgenes coloniales la violencia constitutiva de ese mismo proyecto. Los exterminios indígenas en América, la destrucción de pueblos enteros durante la expansión colonial, las masacres ligadas al comercio imperial, el trabajo forzado, la esclavitud, las hambrunas inducidas, la apropiación de tierras y la reorganización violenta de mundos sociales no fueron accidentes exteriores a la modernidad, sino condiciones históricas de su constitución

material. Si sólo reconocemos como exterminio aquello que adopta la forma europea, burocrática e industrial del Holocausto, dejamos fuera la larga historia colonial que hizo posible la acumulación moderna y la jerarquización global de la vida (Dunbar-Ortiz, 2014; Kiernan, 2007).

América es un punto de partida insoslayable. La conquista europea inauguró una catástrofe demográfica y civilizatoria para los pueblos indígenas, producida por la combinación de enfermedades, guerra, esclavización, desplazamiento, destrucción de formas comunitarias, imposición religiosa, reorganización del trabajo y apropiación territorial. La discusión historiográfica puede distinguir grados de intencionalidad, responsabilidad y causalidad, pero no puede ocultar el resultado: mundos enteros fueron devastados y poblaciones enteras fueron reducidas, absorbidas o eliminadas bajo el avance colonial. La violencia no se limitó a matar cuerpos; destruyó lenguas, memorias, sistemas de parentesco, economías locales, cosmologías y formas de habitar la tierra.

Algo semejante debe decirse del sudeste asiático. La expansión colonial holandesa no fue sólo comercio, navegación o construcción de mercados. En las islas Banda, la búsqueda del monopolio de las especias condujo a una violencia extrema contra la población local. Allí se ve con claridad la conexión entre acumulación comercial, conquista territorial y destrucción de una comunidad. La mercancía no circula inocentemente: detrás de la nuez moscada, del azúcar, del caucho, del oro, del algodón o del marfil encontramos cuerpos sometidos, territorios arrasados y poblaciones convertidas en obstáculo para la valorización imperial.

África ofrece otro conjunto decisivo de ejemplos. El genocidio herero y nama en el África sudoccidental alemana muestra que la violencia colonial produjo campos de concentración, órdenes de exterminio, desplazamientos al desierto, apropiación de tierras y destrucción de pueblos antes de que Europa reconociera en su propio centro la figura del mal absoluto. El Estado Libre del Congo, bajo Leopoldo II, revela igualmente hasta qué punto la extracción de riqueza podía articular trabajo forzado, mutilación, terror, hambre y colapso demográfico. Estos episodios no son notas al pie de la historia europea. Son parte del mismo proceso histórico que permitió a Europa presentarse como centro civilizatorio mientras organizaba en la periferia formas extremas de violencia (Dhont, 2023; Hochschild, 1998).

La cuestión, por tanto, no consiste en negar la especificidad histórica del Holocausto judío, sino en rechazar su conversión en singularidad absoluta. Hay una diferencia decisiva entre reconocer la configuración irreductible de un acontecimiento y utilizar esa irreductibilidad para clausurar la comparación, desautorizar otros sufrimientos o impedir que los pueblos colonizados nombren sus propias catástrofes. La memoria del Holocausto debería abrir una sensibilidad universal frente a toda destrucción de poblaciones, no establecer una jerarquía moral que vuelva secundarias las experiencias de América, África, Asia o Palestina.

Esta precisión es necesaria para evitar una operación ideológica todavía activa. Cuando el Holocausto es separado de la historia colonial y convertido en acontecimiento único, Europa puede condenar retrospectivamente su barbarie interna sin interrogar de manera suficiente la barbarie que desplegó durante siglos fuera de sí. El mal queda localizado en el nazismo, mientras la conquista, la esclavitud, el extractivismo, el racismo colonial y la destrucción de pueblos enteros aparecen como excesos, tragedias o daños colaterales de la modernización. La crítica de las vidas sacrificables exige romper esa distribución desigual de la memoria. No hay una única gramática del exterminio. Hay formas

coloniales, raciales, imperiales, burocráticas, militares, económicas y ecológicas de producir poblaciones sacrificables.

Desde este marco, Gaza debe ser incorporada en la reflexión. No como comparación apresurada ni como analogía simétrica con el exterminio nazi, sino como acontecimiento contemporáneo en el que se disputa el sentido mismo de las categorías con las que juzgamos la violencia extrema. Gaza obliga a preguntar quién tiene autoridad para nombrar el genocidio, qué condiciones deben darse para reconocer una política de destrucción, y por qué ciertas muertes son inmediatamente inscritas en la memoria universal mientras otras quedan sometidas a la sospecha, la relativización, la prudencia diplomática o el cálculo estratégico.

Desde octubre de 2023, la destrucción de Gaza ha mostrado una forma de violencia que no puede reducirse sin más a la lógica convencional de la guerra. La magnitud de las muertes civiles, el desplazamiento masivo, la devastación de viviendas, hospitales, escuelas, universidades, infraestructuras sanitarias, sistemas de agua y condiciones básicas de subsistencia obliga a pensar no sólo el número de víctimas, sino la destrucción de un mundo. Una población no es destruida únicamente cuando sus cuerpos son asesinados. También es destruida cuando se deshacen las condiciones materiales que permiten vivir, cuidar, curar, alimentar, educar, enterrar a los muertos, proteger a los niños, sostener vínculos familiares y proyectar un futuro común (Amnesty International, 2024).

La Corte Internacional de Justicia no ha dictado una sentencia definitiva sobre el fondo del caso iniciado por Sudáfrica contra Israel. Pero tampoco desestimó la acusación como infundada. En enero de 2024 reconoció la plausibilidad de algunos de los derechos invocados bajo la Convención contra el Genocidio y ordenó medidas provisionales. Este punto tiene una enorme importancia: Gaza no aparece aquí como mera consigna política ni como analogía militante, sino como un caso en el que el derecho internacional ha reconocido la existencia de un riesgo jurídico grave y la necesidad de medidas de prevención (International Court of Justice, 2024).

A ello se suma la documentación de organizaciones de derechos humanos y de asociaciones especializadas en estudios sobre genocidio. Amnistía Internacional ha concluido que Israel ha cometido genocidio contra la población palestina de Gaza, apoyándose en el análisis de muertes civiles, daños graves, destrucción de infraestructuras, desplazamiento forzado, restricción de suministros vitales, obstrucción de ayuda humanitaria y declaraciones de responsables israelíes. Human Rights Watch ha documentado la privación deliberada de agua como exterminio y actos de genocidio. La International Association of Genocide Scholars ha declarado que las políticas y acciones israelíes en Gaza cumplen la definición legal de genocidio. Estas posiciones no sustituyen una sentencia judicial final, pero impiden tratar la acusación como simple exageración retórica (Amnesty International, 2024; Human Rights Watch, 2024; International Association of Genocide Scholars, 2025).

Gaza muestra, por tanto, un rasgo decisivo de las vidas sacrificables: no son sólo vidas expuestas a la muerte; son vidas cuya destrucción puede ser discutida mientras ocurre. La violencia extrema no llega ante nosotros con la claridad retrospectiva de los archivos cerrados, los museos, las sentencias históricas o los consensos morales consolidados. Llega en presente, rodeada de justificaciones, negaciones, simetrías falsas, prudencias diplomáticas, acusaciones de parcialidad y cálculos geopolíticos. La vida sacrificable es también la vida cuya muerte puede ser aplazada en el lenguaje: todavía no sabemos,

todavía no se puede decir, todavía hay que esperar, todavía falta una sentencia, todavía es demasiado complejo. Mientras tanto, la destrucción continúa.

Por eso Gaza no debe aparecer en este texto como un caso más dentro de una lista de horrores. Debe aparecer como un presente que interrumpe la comodidad retrospectiva de la memoria moral. Es más fácil condenar los exterminios una vez que han sido derrotados, archivados y museificados. Es más difícil reconocerlos cuando comprometen alianzas, intereses militares, jerarquías raciales, teologías políticas, memorias heridas y estructuras de impunidad. La historia real de las vidas sacrificables no es sólo la historia de los crímenes que ya sabemos nombrar. Es también la historia de los crímenes cuyo nombre se disputa mientras las víctimas siguen muriendo.

Esta misma lógica aparece, bajo otras formas, en las políticas de esterilización forzada y control reproductivo. La esterilización involuntaria no debe confundirse con el acceso libre a derechos reproductivos ni con políticas de salud sexual basadas en autonomía, información y consentimiento. Precisamente por eso es tan importante distinguir entre planificación familiar voluntaria y coerción estatal o institucional. La violencia aparece cuando el cuerpo de mujeres pobres, indígenas, racializadas, con discapacidad o pertenecientes a grupos subordinados es tratado como problema demográfico, sanitario, económico o civilizatorio. En esos casos, la reproducción deja de ser un ámbito de libertad y se convierte en objeto de administración (World Health Organization et al., 2014).

Las teorías conspirativas suelen manipular estos antecedentes. Toman episodios reales de eugenesia, esterilización forzada, violencia colonial o experimentación médica para concluir que toda política de salud pública, toda agenda de sostenibilidad o todo discurso sobre población forma parte de un mismo proyecto de exterminio. Esa conclusión no se sigue. Pero tampoco se sigue la conclusión contraria: que, como no hay complot mundial demostrable, las instituciones modernas merecen una confianza abstracta. La historia exige una posición más rigurosa: distinguir cuidadosamente entre derechos y coerción, entre salud pública y control biopolítico, entre sostenibilidad y sacrificio, entre planificación democrática y administración autoritaria de poblaciones.

La categoría de vida sacrificable permite nombrar ese punto. No se refiere sólo a la vida que es asesinada de manera directa. Se refiere a la vida cuya pérdida puede ser absorbida sin alterar la legitimidad fundamental del sistema. Una vida sacrificable puede morir en una frontera, en una fábrica, en una cárcel, en una residencia, en un barrio contaminado, en una guerra periférica, en una lista de espera, en una ruta migratoria o en una economía devastada por la deuda. Puede morir lentamente, de manera estadística, sin acontecimiento, sin responsable visible, sin duelo público. Lo decisivo no es sólo la muerte, sino el régimen de percepción que vuelve esa muerte tolerable.

Esta historia real de las vidas sacrificables nos permite volver al punto de partida con más precisión. La teoría conspirativa se equivoca cuando convierte toda esta historia en prueba de un plan secreto contemporáneo de exterminio poblacional. Pero acierta deformadamente en algo: las sociedades modernas han producido, una y otra vez, vidas jerarquizadas, vidas corregibles, vidas explotables, vidas expulsables, vidas sustituibles, vidas que pueden ser abandonadas. La tarea crítica no consiste en aceptar la fantasía del complot, sino en seguir la huella histórica de las estructuras que han hecho posible que algunos seres humanos sean tratados como menos defendibles que otros.

De ahí la importancia de mantener un doble criterio. Por un lado, rechazar la mala explicación conspirativa, porque personaliza y simplifica la violencia. Por otro, rechazar la mala tranquilidad liberal, porque convierte la ausencia de plan secreto en prueba de inocencia estructural. La historia moderna no necesita ser imaginada como una

conspiración para mostrar su dimensión sacrificial. Basta mirar sus colonias, sus guerras, sus fronteras, sus campos, sus plantaciones, sus minas, sus esterilizaciones, sus hambrunas, sus sistemas de deuda, sus cárceles, sus barrios abandonados y sus poblaciones destruidas bajo el lenguaje de la seguridad.

La sección siguiente deberá mostrar que esta historia no pertenece sólo al pasado. En el capitalismo contemporáneo, la producción de población sobrante adopta formas específicas: precarización laboral, expulsión territorial, endeudamiento, financiarización, automatización, vigilancia y administración diferencial de la vida. La inteligencia artificial y la robótica no aparecen, entonces, sobre un terreno neutral. Se insertan en una historia larga de clasificación, jerarquización y sacrificio. Por eso, el problema no es simplemente qué hará la técnica con el futuro del trabajo, sino qué hará una sociedad sacrificial con técnicas capaces de clasificar, sustituir, vigilar y administrar poblaciones.

Capitalismo y población sobrante

La historia de las vidas sacrificables permite comprender que la sospecha contemporánea no surge en el vacío. Sin embargo, para abordar el problema de la inteligencia artificial y la robótica necesitamos dar un paso más. No basta con mostrar que la modernidad ha producido poblaciones jerarquizadas, intervenidas o destruidas. Es necesario analizar el modo específico en que el capitalismo produce excedencia humana. La noción de población sobrante no designa una realidad natural ni una condición ontológica de ciertos grupos humanos. Nombra una relación histórica: determinados seres humanos son producidos como sobrantes cuando el orden social deja de reconocer en ellos una función estable dentro de sus circuitos de valorización, protección o pertenencia.

Marx formuló este problema con una precisión que sigue siendo decisiva. La acumulación capitalista no genera únicamente riqueza, mercancías y desarrollo técnico. Genera también una población trabajadora excedente, una población relativamente sobrante respecto de las necesidades variables del capital. Esta población no está fuera del sistema; es producida por él. El capitalismo necesita trabajadores, pero necesita también una reserva de trabajadores disponibles, precarizados o desempleados que permita disciplinar salarios, regular la oferta de fuerza de trabajo y debilitar la capacidad de negociación de quienes están empleados. La población sobrante no es, por tanto, un residuo accidental. Es una condición funcional de la acumulación.

Esta tesis permite evitar una confusión frecuente. Que una parte de la población sea tratada como sobrante no significa que sea inútil en sentido absoluto. Significa que su valor social queda subordinado al modo en que el capital organiza la utilidad, la productividad y la rentabilidad. Una persona puede cuidar, sostener vínculos, transmitir memoria, criar, enseñar, resistir, crear comunidad o preservar formas de vida, y aun así aparecer como sobrante desde el punto de vista de una economía que sólo reconoce valor cuando éste puede ser capturado como ganancia, rendimiento, consumo solvente o fuerza de trabajo explotable. La categoría de población sobrante, por tanto, no describe una verdad sobre las personas. Describe una verdad sobre el sistema que las mide.

El capitalismo industrial clásico contenía una tensión fundamental. Por un lado, necesitaba trabajo vivo. La fábrica, la mina, el puerto, el ferrocarril, la plantación, el taller y la oficina requerían cuerpos humanos capaces de producir, transportar, registrar, vigilar, reparar y obedecer. Por otro lado, el capital tendía constantemente a reducir su

dependencia de esos mismos cuerpos mediante maquinaria, organización científica del trabajo, aumento de productividad y disciplinamiento laboral. El trabajador era necesario, pero resultaba también problemático: reclamaba salario, descanso, derechos, protección, reconocimiento y capacidad política. La historia del capitalismo puede leerse, en parte, como la historia de esa ambivalencia: necesitar al trabajador y, al mismo tiempo, buscar modos de liberarse de él.

La maquinaria expresa esta ambivalencia de manera ejemplar. En principio, podría liberar a los seres humanos de trabajos penosos, repetitivos o peligrosos. Bajo otra organización social, el aumento de la productividad permitiría reducir la jornada laboral, ampliar el tiempo libre, repartir la riqueza común y liberar capacidades humanas. Pero bajo la lógica capitalista, la maquinaria aparece ante todo como medio para aumentar la productividad del capital, reducir costes, disciplinar trabajadores y reorganizar la dependencia laboral. La tecnología no se despliega en abstracto; se inserta en una relación social determinada. Por eso sus efectos emancipadores no dependen sólo de su potencia técnica, sino del orden político y económico que la gobierna (Marx, 2000).

La población sobrante se produce precisamente en ese cruce entre acumulación, técnica y disciplina social. Cuando el capital aumenta la productividad, puede producir más con menos trabajo directo. Esa reducción relativa de la necesidad de trabajo no conduce automáticamente a una liberación colectiva del tiempo, sino a desempleo, subempleo, precarización o desplazamiento hacia sectores menos protegidos. Al mismo tiempo, la existencia de una masa disponible de trabajadores presiona sobre quienes conservan empleo. La amenaza de sustitución no opera sólo cuando la sustitución ocurre efectivamente. Opera también como horizonte disciplinario: aceptar peores condiciones, salarios más bajos, disponibilidad permanente o pérdida de derechos para no caer fuera del circuito laboral.

Esta lógica se ha ampliado en las últimas décadas. La población sobrante ya no se identifica únicamente con el desempleado industrial. Incluye trabajadores intermitentes, falsos autónomos, migrantes hiperexplotados, jóvenes sin inserción estable, personas expulsadas del mercado formal, habitantes de territorios devastados por la deuda o el extractivismo, poblaciones desplazadas por guerras o catástrofes ecológicas, ancianos convertidos en coste asistencial y pobres sometidos a burocracias de control. La excedencia contemporánea no se distribuye homogéneamente. Está atravesada por clase, raza, género, edad, territorio, estatus jurídico, ciudadanía, discapacidad y lugar geopolítico.

Por eso la categoría marxiana debe ampliarse sin perder su núcleo. La acumulación capitalista produce población obrera relativamente sobrante, pero el capitalismo contemporáneo no produce excedencia sólo a través del desempleo. También la produce mediante desposesión. Privatiza bienes comunes, transforma derechos en mercados, convierte vivienda en activo financiero, captura territorios, endeuda Estados, mercantiliza servicios públicos, expulsa comunidades y destruye condiciones materiales de reproducción de la vida. Allí donde una comunidad pierde tierra, vivienda, agua, servicios, protección social o medios de subsistencia, no queda simplemente atrasada respecto del progreso. Es producida como excedente por el mismo proceso que concentra valor en otra parte (Harvey, 2004).

Aquí aparece una cuestión decisiva para el presente. Durante buena parte del siglo XX, incluso los sectores populares subordinados podían ser integrados parcialmente mediante trabajo industrial, ciudadanía social, consumo de masas, Estado de bienestar, sindicatos, partidos y servicios públicos. Esa integración fue siempre desigual y excluyente,

especialmente en las periferias coloniales y poscoloniales. Pero existía todavía una promesa de incorporación: empleo, salario, derechos, movilidad ascendente, educación, vivienda, seguridad social. La crisis de esa promesa ha dejado a millones de personas en una posición ambigua. Siguen siendo interpeladas como ciudadanos, consumidores, usuarios o beneficiarios, pero cada vez encuentran menos mediaciones reales para sostener una vida estable.

La financiarización intensifica esta ambigüedad. Cuando el salario ya no basta, aparece la deuda. Cuando la vivienda deja de ser derecho y se convierte en activo, aparece la expulsión residencial. Cuando la educación promete movilidad pero produce endeudamiento, aparece una forma diferida de captura. Cuando la salud se privatiza o se degrada, el cuerpo enfermo se convierte en problema económico. La población sobrante no queda simplemente fuera del capital; muchas veces queda vinculada a él de forma subordinada mediante deuda, alquiler, consumo precario, plataformas digitales, ayudas condicionadas o extracción de datos. Incluso la exclusión puede ser rentabilizada.

Este punto es importante porque impide imaginar la población sobrante como un exterior puro. El sistema no sólo abandona; también captura. No sólo expulsa; también administra. No sólo deja morir; también endeuda, vigila, clasifica y extrae valor residual. El pobre puede ser poco útil como trabajador estable, pero útil como deudor, como consumidor precarizado, como usuario de plataforma, como fuente de datos, como objeto de políticas asistenciales privatizadas, como cuerpo gestionado por instituciones penitenciarias, sanitarias, humanitarias o securitarias. La excedencia contemporánea no significa ausencia total de relación con el capital, sino una relación degradada, intermitente y asimétrica (Sassen, 2014; Zuboff, 2019).

La racionalidad neoliberal profundiza esta situación porque convierte la vida entera en capital humano. Cada sujeto debe valorizarse, adaptarse, competir, invertir en sí mismo, gestionar sus riesgos, actualizar sus competencias y hacerse responsable de su empleabilidad. El fracaso deja entonces de aparecer como efecto de una estructura histórica y comienza a presentarse como incapacidad individual de adaptación. Quien no logra integrarse en los circuitos de productividad, consumo o competencia aparece como sujeto deficitario: mal formado, poco flexible, improductivo, dependiente, atrasado, asistido, sospechoso o incapaz de gobernarse a sí mismo (Brown, 2015). La población sobrante es así producida no sólo por la economía política de la acumulación, sino también por una moral de la responsabilidad individual que convierte la exclusión estructural en culpa personal (Foucault, 2007).

La precariedad permite nombrar una parte de esta transformación. No es únicamente inseguridad laboral. Es una forma de vida marcada por la incertidumbre prolongada, la falta de derechos garantizados, la imposibilidad de planificar el futuro y la exposición constante a la sustitución. El trabajador precario no está simplemente desempleado ni plenamente integrado. Vive en una zona intermedia donde la dependencia respecto del mercado se intensifica mientras las protecciones colectivas se debilitan. Esta condición produce cansancio, resentimiento, miedo, aislamiento y disponibilidad política para discursos autoritarios o conspirativos (Brown, 2019). La población sobrante no es sólo una categoría económica; es también una experiencia subjetiva de pérdida de lugar.

Desde esta perspectiva se comprende mejor por qué la teoría conspirativa resulta atractiva. Quien se siente expulsado de las promesas modernas difícilmente se conforma con la explicación de que todo obedece a ajustes impersonales del mercado, cambios tecnológicos o inevitabilidades macroeconómicas. La experiencia de abandono busca un sujeto al que imputar la violencia. El problema es que la teoría conspirativa ofrece un

sujeto demasiado simple y, al hacerlo, oculta la mediación principal: el sistema puede producir efectos devastadores sin necesidad de que todos sus beneficiarios los hayan planificado de manera unificada. La crítica debe preservar la imputación política sin reducirla a una fantasía de control total.

La cuestión de la población sobrante se vuelve todavía más inquietante cuando se la vincula con la transformación tecnológica contemporánea. Si el capitalismo industrial necesitaba grandes masas de trabajadores para producir valor, el capitalismo automatizado parece orientarse hacia formas de producción, logística, administración y vigilancia cada vez menos dependientes del trabajo humano directo. Esto no significa que el trabajo humano desaparezca. Significa que cambia su lugar, su visibilidad y su capacidad de presión. Una parte del trabajo se automatiza, otra se precariza, otra se desplaza geográficamente, otra se oculta en cadenas globales de extracción, mantenimiento, etiquetado, moderación, transporte y cuidado.

La inteligencia artificial introduce aquí un desplazamiento particular. No sólo automatiza tareas manuales o repetitivas. También entra en tareas cognitivas, lingüísticas, administrativas, diagnósticas, comunicativas y decisionales. Esto amplía la pregunta por la población sobrante hacia sectores que antes se percibían relativamente protegidos: docentes, periodistas, traductores, diseñadores, programadores, administrativos, investigadores, juristas, médicos, trabajadores culturales. La sustitución no tiene que ser total para producir efectos políticos. Basta con que la amenaza de sustitución reorganice expectativas, salarios, ritmos, derechos, autonomía y capacidad de negociación.

Pero el capitalismo digital añade otro nivel. Incluso quienes pierden centralidad como trabajadores pueden seguir siendo capturados como usuarios, productores de datos, perfiles de riesgo, consumidores precarizados o superficies de intervención conductual. La experiencia humana se convierte en materia prima para sistemas de predicción, publicidad, vigilancia, scoring, personalización y modulación de conducta. Así, la población sobrante no desaparece del circuito de valorización. Puede quedar integrada de manera residual como fuente de datos, como objeto de gobierno algorítmico o como vida administrable. La exclusión, de nuevo, no implica exterioridad absoluta. Puede ser una forma degradada de inclusión (Zuboff, 2019).

Por eso, el problema de la población sobrante no puede reducirse al desempleo. Es una forma histórica de organizar la relación entre vida y valor. Algunos son necesarios como trabajadores; otros como consumidores; otros como deudores; otros como datos; otros como cuerpos vigilados; otros como amenaza política; otros como excedente que disciplina a quienes todavía están integrados. La población sobrante es, en este sentido, una categoría relacional: no nombra a un grupo fijo, sino una posición producida por el modo en que el capital distribuye utilidad, protección, reconocimiento y abandono.

Esta perspectiva permite evitar una nostalgia del empleo asalariado. El objetivo no puede ser defender el trabajo explotado como destino último de la humanidad. Muchos trabajos destruyen cuerpos, consumen vidas, vacían el tiempo, humillan, enferman o reproducen jerarquías injustas. La crítica no debe consistir en pedir que todos sigan siendo necesarios para el capital. Debe consistir en impedir que la liberación técnica respecto del trabajo necesario se convierta en liberación del capital respecto de los trabajadores. La cuestión decisiva no es conservar cualquier empleo, sino distribuir socialmente los frutos de la productividad, reducir el trabajo penoso, sostener la vida común y garantizar que nadie pierda derechos, reconocimiento o medios de existencia por dejar de ser rentable.

Aquí se revela el límite de toda crítica puramente económica. Marx permite comprender cómo el capitalismo produce población sobrante, pero necesitamos además un criterio

desde el cual juzgar esa producción. Ese criterio no puede provenir del capital mismo, porque desde su perspectiva una vida vale en la medida en que puede ser incorporada a la valorización. Tampoco puede provenir de una noción abstracta de humanidad que ignore las condiciones materiales de existencia. Debe partir de la vida concreta de quienes son producidos como excedentes. Desde esa perspectiva, la población sobrante aparece como exterioridad negada: no como residuo humano, sino como vida que excede y juzga el orden que la declara improductiva, costosa o prescindible (Dussel, 1998, 2011).

La sección siguiente puede, entonces, abordar la inteligencia artificial y la robótica con mayor precisión. La IA no inaugura la producción de humanidad sobrante. Se inserta en una historia más larga de acumulación, desposesión, precarización y administración diferencial de la vida. Pero introduce una mutación: amplía la capacidad del capital para automatizar tareas, clasificar poblaciones, capturar datos, administrar conductas y reducir su dependencia de ciertos trabajos humanos. La pregunta no será si la técnica destruye por sí misma la humanidad. La pregunta será qué hace el capital con técnicas capaces de reconfigurar la relación entre trabajo vivo, trabajo muerto y población sobrante.

Inteligencia artificial, robótica y sustitución del trabajo vivo

La inteligencia artificial y la robótica deben situarse en el interior de la dinámica descrita en la sección anterior. No llegan a un mundo neutral, ni a una economía orientada espontáneamente hacia la satisfacción de necesidades humanas. Se insertan en un orden que ya produce población sobrante, precariedad estructural, desposesión, endeudamiento, expulsión y administración diferencial de la vida. Por eso, el problema no puede formularse simplemente como una pregunta técnica sobre el futuro del empleo. La cuestión decisiva es cómo estas tecnologías modifican la relación histórica entre capital, trabajo vivo y reproducción social (Maslej et al, 2025).

Toda innovación técnica contiene una ambivalencia. Puede reducir sufrimiento, liberar tiempo, ampliar capacidades colectivas y desplazar hacia las máquinas tareas penosas, peligrosas o repetitivas. Pero esa posibilidad no se realiza en abstracto. Depende de la forma social que organiza la propiedad, el control y el uso de la tecnología. Bajo una lógica orientada por la acumulación, el aumento de productividad no se traduce necesariamente en reducción general de la jornada laboral, redistribución de la riqueza o ampliación del tiempo común. Puede traducirse en despidos, intensificación del trabajo restante, concentración de poder, debilitamiento sindical y producción de nuevos excedentes humanos (Marx, 2000).

La inteligencia artificial introduce una novedad importante respecto de ciclos anteriores de automatización. La máquina industrial clásica sustituía principalmente fuerza física, operaciones repetitivas o movimientos estandarizados. La automatización digital amplió esa sustitución hacia la gestión de información y la coordinación logística. La IA generativa y los sistemas algorítmicos contemporáneos afectan también tareas cognitivas, lingüísticas, administrativas, creativas, diagnósticas y decisionales. No sustituyen sólo brazos. Comienzan a sustituir fragmentos de juicio, memoria, escritura, clasificación, atención, diseño, cálculo, interpretación y mediación comunicativa.

Conviene evitar aquí tanto el entusiasmo tecnocrático como el catastrofismo inmediato. No toda tarea automatizable equivale a un empleo eliminado. Muchas ocupaciones serán transformadas antes que destruidas. Habrá tareas complementadas, tareas desplazadas,

tareas degradadas, tareas intensificadas y tareas nuevas. Pero esta precisión no debe utilizarse para reducir la gravedad del problema. La sustitución no necesita ser total para modificar la relación de fuerzas entre capital y trabajo. Basta con que una parte creciente del proceso laboral pueda ser automatizada, medida, comparada o externalizada para que el trabajador pierda autonomía, estabilidad, poder de negociación y centralidad política (Georgieva, 2024; International Labour Organization, 2025; Organisation for Economic Co-operation and Development, 2023, 2024).

La robotización industrial muestra una de las dimensiones materiales de este proceso. En fábricas, almacenes, puertos, centros logísticos y cadenas de producción, los robots permiten aumentar velocidad, precisión, continuidad y control. No se cansan, no negocian convenios, no enferman, no hacen huelga, no exigen reconocimiento. Desde el punto de vista técnico, pueden reducir trabajos peligrosos o repetitivos. Desde el punto de vista del capital, pueden reducir costes, reorganizar plantillas, debilitar oficios y disminuir la dependencia respecto de trabajadores concretos. La cuestión no es si el robot es bueno o malo, sino qué relación social gobierna su incorporación (International Federation of Robotics, 2025).

La inteligencia artificial amplía este movimiento hacia sectores que antes se percibían relativamente protegidos. Docentes, periodistas, traductores, diseñadores, programadores, administrativos, juristas, médicos, investigadores, trabajadores culturales y profesionales de servicios comienzan a experimentar una presión semejante a la que antes se atribuía al trabajo manual o industrial. La amenaza no consiste sólo en perder el empleo. Consiste también en la degradación de la tarea, en la reducción del juicio profesional a supervisión de sistemas, en la presión por producir más en menos tiempo, en la comparación continua con estándares algorítmicos y en la normalización de una disponibilidad permanente.

El problema se vuelve más profundo cuando la IA no sustituye al trabajador, sino que lo gobierna. La gestión algorítmica permite asignar tareas, organizar horarios, medir productividad, evaluar rendimiento, calcular reputación, distribuir incentivos, aplicar sanciones y decidir desconexiones. En las plataformas digitales, pero también en empresas tradicionales, el mando puede aparecer como sistema técnico. El jefe visible se retira parcialmente y la subordinación se codifica en métricas, puntuaciones, tiempos de respuesta, rutas óptimas, penalizaciones automáticas y evaluaciones opacas. La promesa de objetividad oculta a menudo una ampliación del control. Lo que se presenta como medición neutral puede funcionar como tecnología de disciplinamiento (European Commission, Joint Research Centre, 2025; Milanez et al., 2025; Organisation for Economic Co-operation and Development, 2024).

La inteligencia artificial también transforma la relación entre población y Estado. Los sistemas automatizados de clasificación pueden decidir acceso a ayudas, detectar fraude, asignar riesgos, priorizar inspecciones, gestionar fronteras, orientar vigilancia policial o evaluar solicitudes administrativas. En principio, podrían hacer más eficiente y justa la administración pública. Pero cuando se aplican en contextos de austeridad, sospecha hacia los pobres y obsesión securitaria, pueden reforzar la penalización de quienes ya están subordinados. El pobre deja de comparecer como ciudadano portador de derechos y aparece como caso, riesgo, patrón estadístico o anomalía que debe ser verificada (Eubanks, 2018).

Aquí la cuestión de la población sobrante se vuelve especialmente visible. Los grupos menos integrados en el mercado laboral estable tienden a ser los más administrados por sistemas de control. Quienes no son necesarios como trabajadores regulares pueden

volverse necesarios como objetos de vigilancia, beneficiarios condicionados, deudores, usuarios de plataformas, migrantes clasificados, cuerpos policializados o poblaciones humanitariamente gestionadas. La IA permite hacer esa administración más granular, más rápida y más opaca. No elimina la desigualdad; la organiza con instrumentos nuevos.

Esta administración no recae sobre una humanidad abstracta. Recae sobre cuerpos históricamente diferenciados por clase, raza, género, territorio, edad, ciudadanía, discapacidad y estatus jurídico. Cuando un sistema algorítmico clasifica riesgo, filtra candidatos, evalúa rendimiento, asigna recursos, detecta fraude o prioriza vigilancia, no opera sobre datos inocentes. Opera sobre registros producidos por instituciones ya atravesadas por desigualdad. Por eso, incluso un sistema técnicamente preciso puede ser políticamente violento si automatiza criterios nacidos de una sociedad injusta. La neutralidad técnica puede convertirse en una forma refinada de ocultamiento (Benjamin, 2019).

La robotización del cuidado introduce otra dimensión. En sociedades envejecidas, con crisis de los sistemas públicos y escasez de personal asistencial, los robots de compañía, sensores, sistemas de monitoreo y asistentes automatizados aparecen como respuesta a necesidades reales. No hay que negar su utilidad posible. Pueden ayudar a personas mayores, reducir riesgos domésticos, asistir en rehabilitación o acompañar tareas repetitivas. Pero existe una frontera delicada entre apoyar el cuidado humano y sustituirlo por dispositivos que abaratan la soledad. Si una sociedad responde al envejecimiento no fortaleciendo redes de cuidado, sino reemplazando presencia por máquinas, el problema no es técnico; es civilizatorio.

El capital encuentra en estas tecnologías una promesa extraordinaria: producir sin tantos trabajadores, administrar sin tantos funcionarios, cuidar sin tantos cuidadores, enseñar sin tantos docentes, vigilar sin tantos policías visibles, atender sin tantos interlocutores y decidir sin tantos responsables identificables. No se trata de una sustitución total del ser humano, sino de una recomposición de su lugar. Los humanos siguen siendo necesarios, pero de otro modo: como consumidores, fuentes de datos, supervisores precarizados, usuarios cautivos, cuerpos vigilados, trabajadores residuales o poblaciones gestionadas. La centralidad política del trabajo vivo se debilita mientras aumenta la centralidad técnica de sistemas controlados por grandes corporaciones.

La concentración empresarial es aquí un elemento decisivo. La inteligencia artificial contemporánea exige datos, capacidad computacional, energía, chips, talento especializado, infraestructuras de nube, inversión financiera y acceso a mercados globales. Esto favorece a grandes corporaciones capaces de integrar plataformas, modelos, servicios, publicidad, vigilancia, almacenamiento, hardware y ecosistemas de usuarios. La IA no se despliega como una herramienta común apropiada democráticamente, sino como infraestructura concentrada. Sus capacidades se presentan como progreso general, pero su control efectivo queda en manos de actores con enorme poder económico y político (Maslej et al., 2025).

Además, la IA no es inmaterial. Detrás de la nube hay centros de datos, consumo energético, agua, minerales críticos, cables submarinos, cadenas logísticas, fábricas, moderadores de contenido, etiquetadores de datos, trabajadores precarizados y territorios de extracción. La automatización visible en el centro puede descansar sobre trabajo oculto y costes ecológicos desplazados. Por eso, hablar de sustitución del trabajo vivo puede resultar engañoso si se entiende como desaparición del trabajo humano. Más bien asistimos a su redistribución desigual: una parte se automatiza, otra se precariza, otra se

externaliza, otra se invisibiliza y otra se desplaza hacia zonas periféricas de la economía mundial (Crawford, 2021).

El capitalismo digital añade todavía otra capa. Incluso quienes pierden centralidad como trabajadores pueden seguir siendo incorporados como productores de datos, perfiles de consumo, usuarios de plataformas, objetos de predicción o superficies de intervención conductual. La experiencia humana se convierte en materia prima: desplazamientos, búsquedas, emociones, contactos, compras, imágenes, tiempos de atención, preferencias, miedos, deseos, patrones de sueño, rendimiento y vulnerabilidades. La población sobrante no queda simplemente fuera del circuito económico. Puede ser capturada como dato, administrada como riesgo y modulada como conducta. El sistema no sólo explota trabajo; también extrae experiencia (Zuboff, 2019).

De este modo, la sustitución del trabajo vivo debe entenderse en un sentido amplio. No significa simplemente que una máquina ocupa el lugar de un trabajador. Significa que el capital intenta reducir su dependencia de cuerpos capaces de interrumpir, negociar, resistir, enfermar, cuidar, deliberar, reclamar y disputar el sentido de la producción. La sustitución técnica tiene, por tanto, una dimensión política. No sólo reemplaza operaciones; debilita mediaciones sociales. No sólo automatiza tareas; reorganiza la distribución del poder.

Este punto es decisivo para pensar la democracia. Durante los siglos XIX y XX, el trabajo fue una mediación central del conflicto social. La fuerza de los trabajadores no provenía sólo de su condición moral de seres humanos, sino también de su capacidad material para interrumpir la producción. Sindicatos, huelgas, partidos obreros, derechos laborales, negociación colectiva y ciudadanía social se apoyaron, en parte, en esa dependencia del capital respecto del trabajo vivo organizado. Si esa dependencia se debilita, también se debilitan algunas de las bases materiales que permitían convertir sufrimiento social en fuerza política.

La inteligencia artificial y la robótica pueden, entonces, alterar no sólo el empleo, sino la estructura misma de la conflictividad social. Una población menos necesaria para la producción estable puede ser más fácilmente tratada como problema de seguridad, consumo precario, asistencia mínima, entretenimiento, endeudamiento, vigilancia o contención. El riesgo no es sólo que falte trabajo. El riesgo es que falten las mediaciones políticas que convertían la necesidad de trabajo humano en poder colectivo.

Esto no debe llevar a una defensa nostálgica del trabajo explotado. Muchos trabajos son destructivos, repetitivos, absurdos, peligrosos o humillantes. Una sociedad emancipada debería reducir drásticamente el trabajo penoso y repartir de otro modo el tiempo social. El problema no es que las máquinas hagan más cosas. El problema es que esa potencia quede gobernada por una racionalidad que convierte la liberación técnica en expulsión social. La pregunta no es cómo impedir que la tecnología reduzca trabajo necesario, sino cómo impedir que el tiempo liberado sea apropiado como ganancia privada mientras las vidas desplazadas quedan abandonadas.

Bajo otra organización social, la IA y la robótica podrían contribuir a reducir la jornada, fortalecer servicios públicos, liberar tiempo de cuidado, democratizar el conocimiento, mejorar diagnósticos, apoyar tareas peligrosas, ampliar capacidades de personas con discapacidad, sostener transiciones ecológicas y distribuir riqueza. Pero bajo la racionalidad actual, pueden profundizar la separación entre quienes gobiernan los sistemas técnicos y quienes son gobernados por ellos. La tecnología no produce automáticamente ese mundo, pero puede hacerlo más viable, más eficiente y más difícil de impugnar.

En este punto, la sospecha inicial adquiere una nueva forma. No se trata de imaginar que las élites han decidido exterminar físicamente a una parte de la humanidad. Se trata de comprender que la IA y la robótica pueden alimentar una tentación más profunda: la fantasía de una acumulación con menos dependencia de la vida humana común. Producción sin trabajadores fuertes, servicios sin encuentro, administración sin escucha, seguridad sin comunidad, cuidado sin responsabilidad y decisión sin rostro. Esta fantasía no necesita formularse como deseo de muerte. Basta con que imagine la humanidad vulnerable como obstáculo a la eficiencia.

La crítica debe dirigirse precisamente contra esa imaginación. No contra la técnica en cuanto tal, sino contra una forma de civilización que convierte el poder técnico en medio para reducir la responsabilidad hacia los otros. La pregunta decisiva no es si las máquinas serán más inteligentes que los humanos, sino qué tipo de humanidad se está construyendo cuando la inteligencia técnica sirve para volver prescindibles, administrables o invisibles a quienes ya ocupaban posiciones frágiles dentro del orden social.

La inteligencia artificial y la robótica nos obligan, así, a replantear la cuestión de la población sobrante en términos nuevos. El problema no es sólo que ciertos seres humanos queden fuera del trabajo. Es que pueden quedar fuera de las mediaciones sociales que hacían reconocible su exigencia de justicia. Cuando el trabajador se convierte en usuario, el ciudadano en dato, el pobre en riesgo, el migrante en flujo, el anciano en coste y el enfermo en caso administrado, la sustitución técnica se convierte en síntoma de una transformación más amplia. Lo que está en juego no es únicamente el futuro del empleo, sino el lugar de la vida humana en un orden que aprende a funcionar reduciendo su dependencia de ella (Dussel, 1998, 2011; Hinkelammert, 1981).

Sostenibilidad sacrificial y administración del excedente humano

La crisis ecológica introduce una dimensión nueva en la producción de población sobrante. Hasta aquí hemos visto que el capitalismo produce vidas excedentes mediante acumulación, desposesión, precarización, automatización y administración diferencial. Pero el límite ecológico añade otra capa: recursos finitos, calentamiento global, pérdida de biodiversidad, degradación de suelos, crisis hídrica, contaminación, eventos extremos, inseguridad alimentaria y desplazamientos humanos. La sostenibilidad se vuelve entonces una cuestión ineludible. No puede ser descartada como invención tecnocrática ni como mera coartada ideológica. La crisis planetaria es real. La pregunta decisiva es quién la nombra, desde dónde la gobierna, quién paga sus costes y qué vidas quedan protegidas o sacrificadas en su nombre (Intergovernmental Panel on Climate Change, 2023; United Nations Environment Programme, 2024).

Por eso es necesario distinguir entre una sostenibilidad orientada por la vida y una sostenibilidad sacrificial. La primera parte de las causas históricas de la crisis: acumulación ilimitada, extractivismo, colonialismo, desigualdad de consumo, dependencia fósil, agricultura industrial, financiarización de la naturaleza y subordinación de la reproducción de la vida a la valorización del capital. La segunda desplaza el problema hacia la presión demográfica, el coste social de los pobres, la ineficiencia de los improductivos, la carga de los dependientes, la movilidad de los migrantes o la supuesta irracionalidad de las poblaciones periféricas. En el primer caso, la sostenibilidad exige transformar el orden que destruye el planeta. En el segundo, se convierte en una técnica para administrar a quienes son presentados como exceso.

Esta distinción es decisiva porque la crisis ecológica suele formularse en nombre de “la humanidad”. Pero la humanidad no ha producido la crisis de manera homogénea. No emite igual quien viaja en avión privado que quien migra por una sequía. No consume igual quien sostiene estilos de vida de lujo que quien apenas accede a energía, agua, vivienda o alimentación. No se protege igual quien puede comprar seguros, movilidad, climatización, seguridad privada y refugios residenciales que quien vive en una zona inundable, contaminada, desertificada o militarizada. La humanidad abstracta oculta diferencias de clase, raza, territorio, género, ciudadanía, historia colonial y posición en la división internacional del trabajo (Chancel et al., 2023; Oxfam, 2025).

Cuando estas diferencias se borran, la crisis ecológica puede convertirse en argumento contra los pobres. El pobre aparece como exceso poblacional; el migrante, como presión sobre los recursos; el niño nacido en la periferia, como futuro emisor; el anciano, como coste sanitario; el enfermo, como carga presupuestaria; el campesino, como atraso productivo; la población desplazada, como amenaza de seguridad. La operación ideológica es precisa: el sistema que ha devastado el planeta se presenta como gestor racional de la escasez que él mismo produjo. Aquello que debería ser crítica de la acumulación se transforma en administración de los cuerpos considerados sobrantes.

Aquí se vuelve imprescindible pensar la dimensión sacrificial de la modernidad capitalista. Las sociedades contemporáneas no necesitan hablar de sacrificio para exigir víctimas. Basta con que sus abstracciones —mercado, deuda, eficiencia, seguridad, competitividad, sostenibilidad, transición, adaptación— se impongan sobre la vida concreta. Cuando la sostenibilidad se autonomiza respecto de las víctimas y se convierte en imperativo técnico de conservación del sistema, puede exigir que algunos territorios sean destruidos para producir energía limpia, que algunos trabajadores sean descartados para modernizar sectores, que algunos migrantes sean bloqueados para proteger fronteras, que algunos enfermos sean administrados como coste, que algunos pueblos sean desplazados en nombre de infraestructuras verdes. La palabra es razonable; el efecto puede ser devastador (Hinkelammert, 1981).

La sostenibilidad sacrificial no se presenta como crueldad. Se presenta como necesidad. Frente al calentamiento, pide adaptación. Frente a la escasez, pide eficiencia. Frente a las migraciones, pide control de flujos. Frente al gasto social, pide sostenibilidad presupuestaria. Frente a la pobreza, pide focalización. Frente al envejecimiento, pide racionalización del cuidado. Frente a la protesta, pide seguridad. Todo aparece como respuesta razonable a una crisis objetiva. La cuestión es que esa racionalidad distribuye los costes de manera políticamente determinada. Algunas vidas reciben infraestructuras de protección; otras reciben resiliencia como nombre elegante del abandono.

La administración del excedente humano no adopta necesariamente la forma de una eliminación directa. Puede operar mediante abandono diferencial. En un mundo de crisis climática, esto significa que algunas poblaciones tendrán acceso a seguros, movilidad, aire acondicionado, agua, salud, energía, reconstrucción, alimentación protegida y sistemas de alerta temprana; otras serán dejadas en zonas inundables, barrios contaminados, territorios desertificados, campos de refugiados, periferias urbanas, rutas migratorias o economías agrarias destruidas. La frontera entre quienes pueden adaptarse y quienes deben soportar el daño no será natural. Será producida por riqueza, ciudadanía, raza, clase, género, geopolítica y posición en la división internacional del trabajo (Harvey, 2004; Sassen, 2014).

La adaptación climática puede convertirse así en nuevo nombre de la desigualdad. Las élites no necesitan negar la crisis ecológica; pueden aceptarla y prepararse para

sobrevivirla de manera privada. Ciudades blindadas, seguros exclusivos, infraestructuras resilientes, tecnologías de enfriamiento, alimentos premium, medicina personalizada, movilidad internacional, seguridad privada y refugios energéticos permiten imaginar una transición ecológica segmentada. No se trataría de salvar un mundo común, sino de construir burbujas de supervivencia para quienes pueden pagarlas. La sostenibilidad deja entonces de ser universal y se convierte en privilegio.

Esta posibilidad modifica el sentido político de la crisis climática. La pregunta ya no es sólo si la humanidad logrará evitar el colapso ecológico. La pregunta es quién pagará el coste de la transición, quién será protegido de sus consecuencias, quién será desplazado por sus políticas y quién quedará expuesto a los daños irreversibles. Una transición energética puede reducir emisiones y, al mismo tiempo, reproducir desposesión minera, colonialismo verde, apropiación de tierras, endeudamiento periférico y nuevas dependencias tecnológicas. El abandono del fósil no garantiza por sí mismo justicia ecológica. Puede inaugurar nuevas formas de extractivismo bajo el signo de la economía verde (Chancel et al., 2023; Crawford, 2021; Harvey, 2004).

La inteligencia artificial y la robótica se insertan en este escenario como tecnologías de optimización. Pueden contribuir a gestionar redes energéticas, anticipar catástrofes, mejorar sistemas de riego, reducir desperdicios, planificar transporte, modelar riesgos climáticos, asistir diagnósticos sanitarios, mejorar logística y hacer más eficiente el uso de recursos. Sería absurdo negar estas posibilidades. Pero también pueden consolidar un gobierno tecnocrático de la escasez: sensores, vigilancia, predicción, clasificación, ciudades inteligentes, fronteras inteligentes, agricultura de precisión, salud digital, educación personalizada y administración automatizada de recursos. La misma técnica que podría servir a una planificación democrática puede servir a una gestión jerárquica de la supervivencia (Benjamin, 2019; Eubanks, 2018).

La noción de “ciudad inteligente” ofrece un ejemplo. Puede significar transporte eficiente, ahorro energético, mejor gestión del agua, reducción de contaminación y acceso público a información. Pero también puede significar vigilancia masiva, privatización de datos, exclusión de poblaciones informales, control policial predictivo, encarecimiento urbano y expulsión de quienes no encajan en la imagen limpia, conectada y eficiente de la ciudad sostenible. La inteligencia de la ciudad depende entonces de quién la habita, quién la diseña, quién extrae datos de ella y quién es considerado ruido dentro de su funcionamiento.

Algo similar ocurre con las fronteras. La crisis ecológica incrementará desplazamientos humanos. En lugar de asumir responsabilidad histórica, los Estados enriquecidos pueden responder con tecnologías de vigilancia, drones, biometría, predicción de flujos, externalización fronteriza y acuerdos con terceros países. La sostenibilidad del centro se protege mediante la exposición de las periferias. La frontera se convierte en dispositivo climático antes incluso de nombrarse como tal: protege estilos de vida insostenibles impidiendo la llegada de quienes han sufrido sus consecuencias. El excedente humano aparece aquí como movilidad indeseada.

La sostenibilidad sacrificial también se manifiesta en el tratamiento del envejecimiento. Las sociedades ricas envejecen, los sistemas de cuidado se tensan y el gasto sanitario aumenta. En lugar de reorganizar socialmente el cuidado, reducir desigualdades y reconocer su centralidad, puede imponerse una racionalización tecnocrática que trate a ancianos, dependientes y enfermos como carga presupuestaria. La robótica asistencial y la IA sanitaria pueden aliviar tareas y mejorar vidas, pero también pueden ser usadas para sustituir vínculos humanos por monitoreo barato, compañía simulada y protocolos

automatizados. El problema no está en el dispositivo, sino en la sociedad que lo utiliza para abaratar responsabilidades.

En el terreno laboral, la transición ecológica puede producir empleos nuevos y destruir otros. La pregunta es quién soportará la reconversión. Si los trabajadores de sectores fósiles, industriales o agrícolas son simplemente desplazados en nombre de la modernización verde, la sostenibilidad aparecerá como amenaza. Esto facilitará su captura por discursos reaccionarios que niegan la crisis climática o la presentan como conspiración contra el pueblo. Una transición justa exige evitar esa fractura: no puede pedir sacrificios a quienes ya han sido sacrificados por décadas de precarización, desindustrialización y abandono territorial.

Por eso el conflicto ideológico en torno a la sostenibilidad es tan intenso. La extrema derecha denuncia la ecología como conspiración globalista y defiende, en nombre del pueblo, la continuidad de modelos destructivos. Las élites tecnocráticas, por su parte, pueden defender una transición compatible con la concentración de riqueza, el control social y la protección selectiva de sus propios intereses. Entre ambas posiciones queda pendiente una ecología popular, democrática y liberadora, capaz de reconocer la crisis planetaria sin convertirla en argumento contra los pobres. Esta tercera posición es la única que puede escapar a la falsa alternativa entre negacionismo reaccionario y gestión sacrificial.

La categoría de población sobrante permite comprender lo que está en juego. Si una parte creciente de la humanidad aparece como poco necesaria para la acumulación, costosa para los Estados y peligrosa para la gobernabilidad, la crisis ecológica puede ofrecer el vocabulario que legitime su administración desigual. No será necesario hablar de exterminio. Bastará hablar de resiliencia, eficiencia, focalización, reducción de costes, adaptación selectiva, control de flujos, priorización de recursos, seguridad alimentaria, gestión migratoria o sostenibilidad presupuestaria. El lenguaje será razonable. Los efectos podrán ser devastadores.

En este punto reaparece, bajo una forma más precisa, la intuición deformada de la teoría conspirativa. La sospecha de que la sostenibilidad pueda ser usada contra una parte de la humanidad no es completamente absurda. Lo absurdo es traducir esa sospecha en la imagen de un plan secreto y unificado de exterminio poblacional. La amenaza más realista no es una orden explícita de eliminación, sino una racionalidad que normaliza la exposición desigual al daño en nombre de la supervivencia del sistema. Allí se encuentra la dimensión sacrificial del presente: no en la declaración abierta de que algunos deben morir, sino en la aceptación práctica de que algunos pueden ser dejados sin las condiciones necesarias para vivir.

Por eso, la sostenibilidad debe ser juzgada desde la vida concreta de las víctimas. Una política ecológica que preserva indicadores mientras sacrifica pueblos, territorios, trabajadores, migrantes, ancianos o enfermos no puede ser considerada política de la vida. Una transición que reduce emisiones al precio de nuevas zonas de sacrificio reproduce el problema que pretende resolver. Una tecnología verde que descansa sobre extractivismo periférico, trabajo oculto, vigilancia y desposesión no supera la racionalidad destructiva del capital; la reorganiza (Dussel, 1998, 2011).

La pregunta final de esta sección puede formularse así: ¿será la sostenibilidad un nombre de la responsabilidad común o un nuevo vocabulario para administrar la prescindibilidad? La respuesta dependerá de la relación entre ecología, tecnología, democracia y justicia. Si la crisis ecológica se gobierna desde la acumulación, la seguridad y la eficiencia, la población sobrante será tratada como problema de adaptación. Si se gobierna desde la

dignidad de la vida concreta, la sostenibilidad deberá convertirse en crítica radical del orden que produce tanto destrucción planetaria como humanidad excedente.

En ese punto, el texto debe desplazarse hacia su cierre normativo. Nadie es sobrante. Ninguna vida humana recibe su valor de la rentabilidad, la productividad o la capacidad de adaptarse a un mundo devastado. La tarea política no consiste en hacer más eficiente la administración del excedente, sino en interrumpir la lógica que convierte a seres humanos, pueblos, territorios y ecosistemas en material sacrificable. Sólo desde ahí puede pensarse una respuesta que no sea ni conspirativa ni tecnocrática: una política de

Contra la humanidad sobrante: exterioridad, vida y responsabilidad

El recorrido anterior permite formular el problema con mayor precisión. No se trata de aceptar la teoría conspirativa de un plan secreto de exterminio poblacional. Tampoco se trata de absolver el orden existente porque esa teoría no pueda demostrarse. La cuestión decisiva es otra: el capitalismo contemporáneo, articulado con crisis ecológica, automatización, financiarización y gobierno algorítmico, produce condiciones bajo las cuales amplios sectores de la humanidad pueden aparecer como innecesarios, costosos, peligrosos o sustituibles. Esta producción de humanidad sobrante no es un hecho natural. Es una forma histórica de organizar el valor, la utilidad, la pertenencia y la protección (Dussel, 1998, 2011; Marx, 2000).

Por eso, la respuesta no puede consistir sólo en defender “lo humano” de manera abstracta. La apelación genérica a la humanidad corre el riesgo de ocultar aquello que precisamente debe ser pensado: no todos los cuerpos son reconocidos de la misma manera como plenamente humanos. La historia moderna ha proclamado la dignidad universal mientras distribuía de forma desigual las condiciones materiales de existencia. La humanidad abstracta puede convivir con fronteras letales, barrios contaminados, trabajos destructivos, guerras periféricas, hambre administrada, endeudamiento, abandono sanitario, esterilizaciones forzadas, destrucción colonial y sistemas automatizados de exclusión. El problema no es la ausencia de discursos humanistas, sino su impotencia cuando no se confrontan con las estructuras que jerarquizan la vida (Césaire, 2000; Dussel, 2011; Mbembe, 2003).

La crítica debe partir de otro lugar: de los cuerpos concretos que sufren la violencia de esa jerarquización. Trabajadores precarizados, migrantes perseguidos, pobres administrados por burocracias punitivas, ancianos convertidos en carga presupuestaria, mujeres explotadas en trabajos de cuidado, poblaciones colonizadas, pueblos expulsados de sus territorios, niños sometidos a guerras, enfermos sin atención, habitantes de zonas sacrificadas, sujetos racializados bajo vigilancia, comunidades expuestas a destrucción ecológica y población palestina de Gaza sometida a devastación material de sus condiciones de vida. Estas vidas no son casos particulares dentro de un sistema universalmente justo. Son el lugar desde el cual se revela la falsedad de esa universalidad (Amnesty International, 2024; Human Rights Watch, 2024; International Association of Genocide Scholars, 2025; International Court of Justice, 2024).

Aquí resulta decisiva la noción de exterioridad. La población sobrante no debe ser pensada como residuo funcional del sistema, sino como vida que excede el criterio con el cual el sistema pretende medirla. Desde la lógica de la acumulación, una persona puede aparecer como improductiva, costosa o prescindible. Desde una ética de la vida, esa

misma persona aparece como anterior a toda utilidad, portadora de una dignidad que no depende de su rentabilidad ni de su capacidad de adaptación. La exterioridad nombra precisamente esa irreductibilidad: la vida concreta no queda agotada por el lugar que ocupa dentro de la totalidad económica, técnica o administrativa (Dussel, 1998, 2011)

Esta distinción es fundamental. Si aceptamos sin crítica el lenguaje de la población sobrante, incluso para denunciarlo, corremos el riesgo de reproducir su supuesto principal: que el valor de una vida puede medirse desde su función sistémica. Pero nadie sobra en sentido humano. Quien sobra es producido como sobrante por un orden que ha reducido la vida a fuerza de trabajo, consumo solvente, dato aprovechable, cuerpo gobernable o coste administrable. La tarea crítica consiste en invertir la perspectiva. No hay vidas sobrantes; hay sistemas incapaces de reconocer la dignidad de las vidas que no pueden convertir en valor.

Desde esta perspectiva, la cuestión de la inteligencia artificial y la robótica adquiere su dimensión ética más profunda. El problema no es que las máquinas realicen tareas humanas. Muchas tareas deberían dejar de ser realizadas por seres humanos si son dañinas, humillantes, repetitivas o físicamente destructivas. El problema aparece cuando la automatización se despliega dentro de una racionalidad que no pregunta cómo liberar tiempo común, redistribuir riqueza o fortalecer vínculos sociales, sino cómo reducir dependencia respecto de trabajadores, cuidadores, docentes, funcionarios, migrantes, enfermos o pobres. Entonces la técnica deja de ser medio de emancipación y se convierte en instrumento de desvinculación.

La pregunta decisiva no es, por tanto, si la IA será buena o mala. Esa formulación es demasiado pobre. La cuestión es bajo qué régimen de propiedad, poder y finalidad será incorporada a la vida social. Una misma tecnología puede servir para reducir trabajos penosos o para producir desempleo disciplinario; para mejorar diagnósticos o para automatizar exclusiones sanitarias; para apoyar la educación o para degradar la relación pedagógica; para fortalecer servicios públicos o para sustituirlos por interfaces opacas; para democratizar capacidades o para concentrar poder en corporaciones capaces de gobernar infraestructuras, datos y decisiones. La tecnología no decide por sí misma su orientación histórica. Esa orientación depende de las luchas sociales que definen sus fines (Crawford, 2021; Marx, 2000; Zuboff, 2019).

Por eso, una crítica de la humanidad sobrante debe ser también una crítica de la propiedad tecnológica. No basta con exigir IA “ética” si las infraestructuras decisivas siguen controladas por corporaciones privadas orientadas por la rentabilidad, la captura de datos, la concentración de mercado y la dependencia de usuarios, trabajadores y Estados. Tampoco basta con pedir transparencia algorítmica si las decisiones fundamentales sobre inversión, diseño, extracción, automatización y sustitución laboral permanecen fuera de la deliberación democrática. La pregunta por la IA es inseparable de la pregunta por la propiedad, la energía, los datos, el trabajo oculto, las cadenas de extracción y la finalidad social de la producción (Benjamin, 2019; Eubanks, 2018).

Esto obliga a desplazar la discusión desde la innovación hacia la responsabilidad. La decisión automatizada no elimina el sujeto moral; lo desplaza, lo dispersa o lo encubre. Un algoritmo que clasifica, prioriza, excluye, recomienda, vigila o sanciona no aparece de la nada. Tiene diseñadores, empresas, administraciones, contratos, regulaciones, intereses, supuestos estadísticos, bases de datos y criterios políticos. Cuando una persona pierde una ayuda social, queda fuera de una lista de espera, es marcada como riesgo, es rechazada por un sistema de selección o es sometida a vigilancia predictiva, no basta con

decir que “lo decidió el sistema”. La responsabilidad no desaparece porque se vuelva técnica.

En este punto aparece la exigencia democrática. Las tecnologías que afectan condiciones básicas de vida no pueden quedar sometidas únicamente a criterios corporativos, administrativos o securitarios. Sistemas que distribuyen atención sanitaria, prestaciones sociales, acceso educativo, vigilancia policial, crédito, empleo, movilidad, vivienda, energía o cuidado deben ser públicamente discutidos, auditados, limitados y orientados por criterios de justicia. La democracia tecnológica no consiste sólo en informar al usuario ni en ofrecer mecanismos individuales de reclamación. Consiste en decidir colectivamente qué tecnologías deben existir, para qué fines, bajo qué propiedad, con qué límites, con qué participación de los afectados y con qué protección para quienes pueden ser dañados.

La automatización tampoco puede separarse de la cuestión del tiempo. Si una sociedad produce más con menos trabajo humano, la pregunta decisiva es quién recibe el tiempo liberado. Bajo la lógica capitalista, el aumento de productividad tiende a convertirse en beneficio privado, desempleo, intensificación del trabajo restante o precarización de quienes quedan desplazados. Bajo una lógica orientada por la vida, debería traducirse en reducción de jornada, redistribución de riqueza, fortalecimiento de servicios públicos, ampliación del tiempo de cuidado, educación, participación política, descanso, creación y vida comunitaria. La cuestión no es conservar trabajos destructivos, sino impedir que la liberación técnica respecto del trabajo necesario sea apropiada como liberación del capital respecto de los trabajadores (Marx, 2000).

Esto exige políticas concretas. Derechos laborales adecuados a la automatización, reducción de jornada sin pérdida salarial, fiscalidad sobre beneficios extraordinarios derivados de la sustitución técnica, propiedad pública o común de infraestructuras críticas, auditorías democráticas de sistemas algorítmicos, prohibición de usos discriminatorios o punitivos, protección de datos, participación de trabajadores y comunidades afectadas, fortalecimiento de servicios públicos, garantías materiales de existencia y reconocimiento del cuidado como actividad social central. Estas medidas no resuelven por sí solas el problema civilizatorio, pero desplazan la técnica desde la acumulación privada hacia la reproducción de la vida común.

Ahora bien, el objetivo no es integrar mejor a todos en la maquinaria existente, sino interrogar la finalidad de esa maquinaria. Una sociedad puede distribuir de manera más justa los beneficios de la automatización y seguir atrapada en una lógica de crecimiento destructivo, consumo vacío y competencia generalizada. La pregunta última no es sólo quién recibe los frutos de la productividad, sino para qué se produce, qué trabajos merecen existir, qué necesidades deben priorizarse, qué formas de vida deben cuidarse y qué vínculos queremos preservar frente a la sustitución técnica. Una política de la vida no puede limitarse a corregir la distribución de los frutos del capital; debe cuestionar la forma misma de la producción social.

En este punto aparece una cuestión antropológica. La vida humana no está hecha sólo de eficiencia, información y resolución de problemas. Está hecha de dependencia, cuidado, fragilidad, palabra, demora, presencia, conflicto, memoria y responsabilidad. Muchas de estas dimensiones son precisamente las que la racionalidad técnica tiende a interpretar como obstáculos. Sin embargo, son el núcleo de la vida común. Un cuidado completamente automatizado puede responder a necesidades funcionales y, aun así, empobrecer la experiencia de ser acompañado. Una educación automatizada puede transmitir contenidos y, al mismo tiempo, debilitar el encuentro que permite pensar. Una

administración automatizada puede acelerar trámites y, a la vez, impedir que una situación singular sea escuchada.

Esto no significa idealizar toda relación humana. Muchas relaciones humanas son violentas, negligentes o injustas. Pero la respuesta a esa violencia no puede ser simplemente la sustitución por sistemas impersonales. Debe ser la transformación de las condiciones sociales que degradan los vínculos. Si faltan cuidadores, docentes, médicos, trabajadores sociales o funcionarios capaces de responder, el problema no se resuelve reemplazando la respuesta humana por interfaces baratas. Se resuelve reconociendo materialmente el valor del cuidado, la educación, la salud, la atención y la escucha. La automatización puede apoyar esas tareas, pero no debería utilizarse para encubrir su desfinanciación.

La defensa de la exterioridad concreta implica también resistir la reducción del otro a dato. El dato puede ser útil, pero nunca agota la realidad de una vida. Una persona no es su perfil de riesgo, su productividad, su historial de consumo, su patrón de movilidad, su puntuación crediticia, su expediente médico, su probabilidad de fraude o su rendimiento laboral. Los sistemas algorítmicos tienden a operar sobre representaciones parciales que adquieren efectos reales sobre cuerpos completos. La justicia exige mantener abierta la distancia entre la persona y su inscripción administrativa. Sin esa distancia, la vida queda capturada por la clasificación (Eubanks, 2018; Zuboff, 2019).

Frente a la humanidad sobrante, por tanto, la afirmación central debe ser ontológica, ética y política: nadie sobra. Nadie sobra por no producir. Nadie sobra por no consumir. Nadie sobra por no adaptarse. Nadie sobra por enfermarse, envejecer, migrar, depender, fracasar, pedir ayuda, no aprender al ritmo exigido, no ser rentable, no ser eficiente o no encajar en los sistemas de clasificación. Una sociedad justa no es la que administra mejor a quienes considera excedentes, sino la que impide que alguien sea convertido en excedente.

Esta afirmación no es sentimental. Es una crítica de la racionalidad que gobierna el presente. Si el capitalismo sacrificial mide la vida desde la rentabilidad, la política de la vida debe medir las instituciones desde su capacidad de sostener vidas concretas. Si la IA clasifica a las personas desde probabilidades y perfiles, la justicia debe recordar que ninguna persona se agota en su perfil. Si la sostenibilidad sacrificial distribuye protección y abandono según riqueza, territorio o ciudadanía, una ecología de la vida debe comenzar por quienes soportan los daños que menos produjeron. Si la seguridad convierte poblaciones enteras en amenazas, la ética debe comenzar por el rostro, el cuerpo y el sufrimiento de quienes han sido declarados peligrosos antes de ser escuchados (Dussel, 1998, 2011; Hinkelammert, 1981).

La responsabilidad, entonces, no consiste sólo en compadecer a las víctimas. Consiste en dejar que su existencia juzgue el orden que las produce como víctimas. La víctima no es un residuo de la historia ni un caso moral secundario. Es el lugar desde el cual se revela la falsedad de una totalidad que se presenta como racional, eficiente o inevitable mientras destruye las condiciones de vida de quienes no puede integrar. Por eso, la exterioridad no es una categoría decorativa. Es el punto de ruptura de toda filosofía que confunde el mundo existente con el mundo posible.

Desde aquí puede comprenderse también por qué la crítica de la teoría conspirativa era necesaria. La conspiración imagina un poder oculto que habría decidido eliminar a una parte de la humanidad. La crítica estructural muestra algo más profundo: un orden visible que, sin necesidad de declarar ese propósito, puede producir poblaciones devaluadas, sustituibles, endeudadas, vigiladas, expulsadas, bombardeadas, abandonadas o

sacrificadas. La ausencia de un plan secreto no absuelve al sistema. Sólo obliga a formular mejor la acusación.

La acusación es ésta: vivimos en un orden capaz de producir seres humanos como excedentes. No porque esas vidas carezcan de valor, sino porque el sistema sólo reconoce valor bajo formas estrechas: trabajo explotable, consumo solvente, dato aprovechable, riesgo administrable, cuerpo gobernable, territorio extraíble, población contenible. Cuando una vida no encaja en esas formas, aparece como problema. Y cuando aparece como problema, puede ser gestionada, corregida, desplazada, vigilada, precarizada o abandonada.

Contra esa lógica, el artículo sólo puede concluir afirmando una inversión radical de perspectiva. No hay una humanidad sobrante. Hay un capitalismo sacrificial que no sabe qué hacer con la vida cuando deja de servir a la acumulación. No hay pueblos excedentes, sino un orden mundial que convierte la pobreza, la migración, la vejez, la enfermedad, la dependencia, la infancia, la discapacidad, el desempleo o la pertenencia colonial en signos de prescindibilidad. No hay vidas que sobren; hay instituciones, mercados, fronteras, tecnologías y formas de poder que han perdido la capacidad de responder ante la dignidad de la vida concreta.

Por eso, el problema de la inteligencia artificial no es finalmente técnico. Es civilizatorio. La cuestión no es si las máquinas podrán pensar, decidir, cuidar o crear. La cuestión es si una sociedad que ya produce vidas sacrificables utilizará esas máquinas para profundizar la desvinculación o para reorganizar la vida común desde la responsabilidad. La IA puede servir para administrar el excedente humano o para reducir sufrimientos evitables. Puede intensificar la vigilancia o democratizar capacidades. Puede degradar vínculos o liberar tiempo para cuidarlos. Puede reforzar el capitalismo sacrificial o ser subordinada a una política de la vida.

Nada de esto ocurrirá automáticamente. La técnica no nos salvará. Tampoco nos condenará por sí sola. Lo que decidirá su sentido será la lucha por la forma social que la gobierne. Y esa lucha comienza por rechazar la premisa más brutal del presente: que algunas vidas pueden ser tratadas como costes inevitables de la eficiencia, de la seguridad, de la sostenibilidad o del progreso. Frente a esa premisa, la afirmación debe ser simple y absoluta: nadie sobra.

Bibliografía

Amnesty International. (2024). "You feel like you are subhuman": Israel's genocide against Palestinians in Gaza (Index No. MDE 15/8668/2024). <https://www.amnesty.org/en/documents/mde15/8668/2024/en/>

Benjamin, R. (2019). *Race after technology: Abolitionist tools for the New Jim Code*. Polity Press.

Brown, W. (2015). *Undoing the demos: Neoliberalism's stealth revolution*. Zone Books.

Brown, W. (2019). *In the ruins of neoliberalism: The rise of antidemocratic politics in the West*. Columbia University Press.

Césaire, A. (2000). *Discourse on colonialism* (J. Pinkham, Trans.). Monthly Review Press. (Original work published 1950)

Chancel, L., Bothe, P., & Voituriez, T. (2023). *Climate inequality report 2023: Fair taxes for a sustainable future in the Global South*. World Inequality Lab. <https://wid.world/document/climate-inequality-report-2023/>

- Cincunegui, J. M. (2026). La humanidad sobrante: Capitalismo sacrificial en la edad de la inteligencia artificial (pp. 1-31). *Zenodo*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.20693618>
- Crawford, K. (2021). *Atlas of AI: Power, politics, and the planetary costs of artificial intelligence*. Yale University Press.
- Dhont, F. (2023). Genocide in the Spice Islands: The Dutch East India Company and the destruction of the Banda Archipelago civilisation in 1621. En N. Blackhawk, B. Kiernan, B. Madley, & R. Taylor (Eds.), *The Cambridge world history of genocide: Volume II. Genocide in the Indigenous, early modern and imperial worlds, from c. 1535 to World War One* (pp. 186–214). Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/9781108765480.009>
- Dunbar-Ortiz, R. (2014). *An Indigenous peoples' history of the United States*. Beacon Press.
- Dussel, E. (1998). *Ética de la liberación en la edad de la globalización y de la exclusión*. Trotta.
- Dussel, E. (2011). *Filosofía de la liberación*. Fondo de Cultura Económica. (Original work published 1977)
- Eubanks, V. (2018). *Automating inequality: How high-tech tools profile, police, and punish the poor*. St. Martin's Press.
- European Commission, Joint Research Centre. (2025). *Digital monitoring, algorithmic management and the platformisation of work in Europe: Data from the AIM-WORK survey*. Publications Office of the European Union. <https://doi.org/10.2760/9406086>
- Foucault, M. (2003). *Hay que defender la sociedad: Curso en el Collège de France (1975–1976)* (H. Pons, Trad.). Fondo de Cultura Económica.
- Foucault, M. (2007). *Nacimiento de la biopolítica: Curso en el Collège de France (1978–1979)* (H. Pons, Trad.). Fondo de Cultura Económica.
- Georgieva, K. (2024, January 14). *AI will transform the global economy. Let's make sure it benefits humanity*. International Monetary Fund. <https://www.imf.org/en/blogs/articles/2024/01/14/ai-will-transform-the-global-economy-lets-make-sure-it-benefits-humanity>
- Harvey, D. (2004). The “new” imperialism: Accumulation by dispossession. *Socialist Register*, 40, 63–87. <https://socialistregister.com/index.php/srv/article/view/5811>
- Hinkelammert, F. J. (1981). *Las armas ideológicas de la muerte* (2.^a ed.). Departamento Ecuménico de Investigaciones.
- Hochschild, A. (1998). *King Leopold's ghost: A story of greed, terror, and heroism in colonial Africa*. Houghton Mifflin.
- Human Rights Watch. (2024). *Extermination and acts of genocide: Israel deliberately depriving Palestinians in Gaza of water*. <https://www.hrw.org/report/2024/12/19/extermiation-and-acts-genocide/israel-deliberately-depriving-palestinians-gaza-water>
- Intergovernmental Panel on Climate Change. (2023). Summary for policymakers. En H. Lee & J. Romero (Eds.), *Climate change 2023: Synthesis report. Contribution of Working Groups I, II and III to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change* (pp. 1–34). IPCC. <https://doi.org/10.59327/IPCC/AR6-9789291691647.001>
- International Association of Genocide Scholars. (2025, August 31). *IAGS resolution on the situation in Gaza*. <https://genocidescholars.org/wp-content/uploads/2025/08/IAGS-Resolution-on-Gaza-FINAL.pdf>
- International Court of Justice. (2024). *Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide in the Gaza Strip (South Africa v. Israel): Order of 26 January 2024*. <https://www.icj-cij.org/node/203447>
- International Federation of Robotics. (2025, September 25). *World Robotics 2025 report: Industrial robots. Global robot demand in factories doubles over 10 years*. <https://ifr.org/ifr-press-releases/news/global-robot-demand-in-factories-doubles-over-10-years>
- International Labour Organization. (2025). *Generative AI and jobs: A refined global index of occupational exposure* (ILO Working Paper No. 140). <https://doi.org/10.54394/HETP0387>
- Kiernan, B. (2007). *Blood and soil: A world history of genocide and extermination from Sparta to Darfur*. Yale University Press.
- Lindqvist, S. (1996). *Exterminate all the brutes* (J. Tate, Trans.). Granta Books.

- Cincunegui, J. M. (2026). La humanidad sobrante: Capitalismo sacrificial en la edad de la inteligencia artificial (pp. 1-31). *Zenodo*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.20693618>
- Marx, K. (2000). *El capital: Crítica de la economía política. Libro I* (P. Scaron, Trad.). Siglo XXI Editores. (Obra original publicada en 1867)
- Maslej, N., Fattorini, L., Perrault, R., Gil, Y., Parli, V., Kariuki, N., Capstick, E., Reuel, A., Brynjolfsson, E., Etchemendy, J., Ligett, K., Lyons, T., Manyika, J., Niebles, J. C., Shoham, Y., Wald, R., Walsh, T., Hamrah, A., Santarlasci, L., ... Oak, S. (2025). *Artificial Intelligence Index Report 2025*. Stanford Institute for Human-Centered Artificial Intelligence. <https://hai.stanford.edu/ai-index/2025-ai-index-report>
- Mbembe, A. (2003). Necropolitics. *Public Culture*, 15(1), 11–40. <https://doi.org/10.1215/08992363-15-1-11>
- Milanez, A., Lemmens, A., & Ruggiu, C. (2025). *Algorithmic management in the workplace: New evidence from an OECD employer survey* (OECD Artificial Intelligence Papers, No. 31). OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/287c13c4-en>
- Moses, A. D. (2021). *The problems of genocide: Permanent security and the language of transgression*. Cambridge University Press.
- Organisation for Economic Co-operation and Development. (2023). *OECD employment outlook 2023: Artificial intelligence and the labour market*. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/08785bba-en>
- Organisation for Economic Co-operation and Development. (2024). *Using AI in the workplace*. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/73d417f9-en>
- Oxfam. (2025, January 10). *Richest 1% burn through their entire annual carbon limit in just 10 days*. <https://www.oxfam.org/en/press-releases/richest-1-burn-through-their-entire-annual-carbon-limit-just-10-days>
- Radicalisation Awareness Network. (2021). *Conspiracy theories and right-wing extremism: Insights and recommendations for P/CVE*. European Commission. https://home-affairs.ec.europa.eu/networks/radicalisation-awareness-network-ran/publications/conspiracy-theories-and-right-wing-extremism-insights-and-recommendations-pcve-2021_en
- Reuters Fact Check. (2021a, March 30). *Quotes attributed to Bill Gates and Klaus Schwab about COVID-19 and population control are false*. Reuters. <https://www.reuters.com/article/fact-check/quotes-attributed-to-bill-gates-and-klaus-schwab-about-covid-19-and-population-c-idUSL1N2LS0K0/>
- Reuters Fact Check. (2021b, June 29). *Depopulation quote has been misattributed to Klaus Schwab*. Reuters. <https://www.reuters.com/article/fact-check/depopulation-quote-has-been-misattributed-to-klaus-schwab-idUSL2N2OB1JW/>
- Reuters Fact Check. (2024, September 23). *No evidence of WEF paper saying 6 billion people will die in 2025*. Reuters. <https://www.reuters.com/fact-check/no-evidence-wef-paper-saying-6-billion-people-will-die-2025-2024-09-23/>
- Sassen, S. (2014). *Expulsions: Brutality and complexity in the global economy*. Harvard University Press.
- United Nations Environment Programme. (2024). *Emissions gap report 2024: No more hot air ... please! With a massive gap between rhetoric and reality, countries draft new climate commitments*. UNEP. <https://doi.org/10.59117/20.500.11822/46404>
- United Nations General Assembly. (2015). *Transforming our world: The 2030 Agenda for Sustainable Development* (A/RES/70/1). United Nations. <https://sdgs.un.org/2030agenda>
- United Nations Population Fund. (2023). *State of world population 2023: 8 billion lives, infinite possibilities. The case for rights and choices*. UNFPA. <https://www.unfpa.org/publications/state-world-population-2023-8-billion-lives-infinite-possibilities>
- United States Holocaust Memorial Museum. (n.d.-a). *Eugenics*. Holocaust Encyclopedia. Retrieved June 14, 2026, from <https://encyclopedia.ushmm.org/content/en/article/eugenics>
- United States Holocaust Memorial Museum. (n.d.-b). *Forced sterilization: A form of Nazi persecution*. Holocaust Encyclopedia. Retrieved June 14, 2026, from <https://encyclopedia.ushmm.org/content/en/article/forced-sterilization-a-form-of-nazi-persecution>
- World Health Organization, Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, UN Women, UNAIDS, United Nations Development Programme, United Nations Population Fund, &

Cincunegui, J. M. (2026). La humanidad sobrante: Capitalismo sacrificial en la edad de la inteligencia artificial (pp. 1-31). *Zenodo*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.20693618>

UNICEF. (2014). *Eliminating forced, coercive and otherwise involuntary sterilization: An interagency statement*. World Health Organization. <https://www.who.int/publications/i/item/9789241507325>

Zuboff, S. (2019). *The age of surveillance capitalism: The fight for a human future at the new frontier of power*. PublicAffairs.